

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Le rôle et la culpabilité de Jacques Duclos</i>	1
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	6
<i>Transfert des minorités ethniques sous l'égide de l'U.R.S.S. au lendemain de la guerre</i>	9
<i>Dans l'engrenage des « courroies de transmission » communistes. Les spoliations en Europe orientale</i>	13
<i>La dictature du prolétariat au détail : Les conseils populaires en Tchécoslovaquie</i>	15
<i>Le premier ministre de Tchécoslovaquie dresse le bilan de la faillite</i> ..	18
<i>Les communistes cypristes s'organisent</i>	20
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE	
<i>Allemagne orientale : Un livre de cuisine... soviétique</i>	21
<i>Une jeunesse militarisée</i>	22

<i>L'approvisionnement des campagnes en produits industriels est insuffisant et mal organisé</i>	23
<i>Tchécoslovaquie : Les doléances des usagers des lignes d'autobus</i>	24
<i>Les gardes-frontière</i>	24
<i>Roumanie : L'épuration du Parti Ouvrier roumain</i>	25
<i>La construction du canal Danube-Mer Noire</i>	26
<i>Hongrie : « La voie de notre Démocratie populaire »</i>	26
<i>Pologne : A travers la presse du mois de mai</i>	28

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Ce qu'est le théâtre soviétique : un exutoire romantique pour les malchanceux</i>	29
<i>Le caractère moscovite</i>	30
<i>La gangrène bureaucratique</i>	31

Le rôle et la culpabilité de Jacques Duclos

PARCE qu'il est depuis longtemps président du groupe parlementaire communiste, Jacques Duclos passe auprès de certains commentateurs pour un personnage inoffensif. Certains le pensent de très bonne foi; d'autres, qui font flèche de tout bois pour minimiser les charges retenues dans l'inculpation des chefs communistes, s'emploient activement à accentuer cette impression somme toute anodine que le « parlementaire » Duclos peut faire à ceux qui ne le connaissent pas.

Quelques précisions semblent donc nécessaires sur le rôle, l'importance et la culpabilité de Jacques Duclos.

Le lieutenant de Staline en France

Les organes les plus dangereux du P.C.F., dit-on, sont constitués par son appareil secret, policier et militaire.

On sait (ou l'on devrait savoir) que l'appareil policier est dirigé par Léon Mauvais, Marcel

Servin et Pierre Provost (1) L'appareil militaire, ou de « combat », est dirigé par Charles Tillon, Fernand Vigne, etc. L'un et l'autre appareils sont supervisés par André Marty, secrétaire du Parti.

Avec ces précisions en moins, M. J. Nocher, dans le *Rassemblement*, et M. J. Monnerot dans *Carrefour*, ont vivement regretté que l'on ait arrêté Duclos, et non point les chefs de l'appareil clandestin, qui seraient les *chefs véritables de l'action réelle du P.C.F.*

Une telle erreur de perspective étonne de la part de M. J. Monnerot dont on connaît les intéressantes études de sociologie stalinienne.

Il n'est pas question de nier l'activité ni l'importance des appareils « spéciaux » ou « tech-

(1) Les deux premiers dirigent la *Commission des cadres* du Comité central, nom officiel de l'organisme de commandement de l'appareil de « police et sécurité » du Parti. Le troisième est le chef « technique » de l'appareil. Il fut inculpé et condamné, en 1927, dans l'affaire d'espionnage Cremet-Ménétrier-Provost.

niques » du P.C.F.; aucun Etat digne de ce nom ne saurait supporter indéfiniment l'existence de cette police et de cette armée secrètes au service de l'U.R.S.S. ; il est vraisemblable que l'enquête en cours aboutira à des révélations publiques et à de justes mesures sur ce point.

Mais enfin, tout était à faire, et il faut reconnaître que l'on a *commencé par le commencement* en arrêtant LE CHEF.

Car il y a un chef, et ce chef était bien Jacques Duclos. Dans la hiérarchie communiste (comment M. J. Monnerot a-t-il pu l'oublier ?), les appareils « techniques » ou « spéciaux » ne sont ni indépendants, ni dominants : ils sont *subordonnés*, toujours, à la direction proprement *politique*. Ils sont aux ordres du Bureau politique et du secrétariat, et au chef de l'un et de l'autre, à Duclos.

Jacques Duclos n'était pas une « vedette » mise en évidence pour la « figuration ». Il était le chef de Mauvais, de Servin, de Tillon, etc..., au même titre que Staline est le chef de Malenkov et de Béria : au titre *politique*. A chaque échelon de l'organisation communiste, le « politique » commande au « technique », et jamais l'inverse. L'activité clandestine et l'activité ouverte du P.C.F. sont dirigées par un seul même Bureau politique, par un seul et même secrétariat, qui régit la « combinaison d'activité légale et illégale ». Duclos était aussi le chef de l'appareil clandestin du P.C.F., le chef pour le compte des services du Kremlin, assurément : *le lieutenant de Staline en France*.

**

Une chose pourtant échappait à l'autorité de Jacques Duclos, comme elle échappe entièrement au contrôle du P.C.F. : *l'appareil proprement soviétique* fonctionnant en France.

L'appareil soviétique en France, partie intégrante du M.G.B. russe, pénètre et contrôle l'appareil communiste français; il l'emploie comme un instrument (il opère aussi sans cet instrument). Et l'inverse n'est évidemment jamais vrai: l'appareil français n'a aucune action sur l'appareil soviétique, il en ignore même presque entièrement la structure et les moyens.

Cette réserve devait être explicitement précisée. Car trop de fonctionnaires qui devraient s'en occuper ignorent l'existence d'un appareil soviétique en France et imaginent par exemple que le Parti et les syndicats communistes suffisent à l'espionnage de M. Laurenti Béria...

L'appareil soviétique, donc, échappe à Duclos, et il ne saurait en être autrement. Mais, réptéons-le, il était jusqua son arrestation le chef

de tout l'appareil communiste français. Et ce prétendu « parlementaire » n'est assurément pas incompetent en matière d'activités clandestines. En 1931-1932, il occupait dans le Parti des fonctions analogues à celles qu'exercent aujourd'hui Mauvais et Servin. De 1939 à 1945, en l'absence de Thorez, il dirigea avec Frachon (2) le P.C.F. clandestin. Il est possible que, par tempérament, Duclos n'aime pas beaucoup le danger ni la vie clandestine : mais il applique comme les autres le commandement de Lénine selon lequel « tout bon communiste doit être un bon tchékiste », il pratique comme les autres le métier de « révolutionnaire professionnel », et ce métier, il le connaît depuis longtemps.

Le serment d'obéissance à Staline

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que, comme Thorez, Cachin, Marty et Monmousseau, Jacques Duclos a juré obéissance absolue à Staline par un serment public et écrit, l'adresse du 26 juillet 1935, rédigée et envoyée au nom du P.C.F. (3) :

« Nous allons toujours suivre les ORDRES qui sont les ordres du CHEF GENIAL des masses prolétariennes. Au moment décisif des révolutions, nous sommes sûrs de la victoire, puisque nous avons derrière nous l'Internationale communiste qui est le parti mondial de tous les communistes, auquel NOUS JURONS OBEISSANCE ABSOLUE. En avant sous la bannière de Lénine et de Staline. »

C'est à la lumière de ce serment formulé en termes stricts qu'il convient de comprendre des professions de foi en termes plus vagues, encore que forts clairs, comme celle que signait récem-

(2) Il ne faut jamais oublier Frachon, membre de fait du Bureau politique, qui participe à la direction du P.C.F. comme s'il avait rang de secrétaire du Parti, mais « clandestinement », en raison de ses fonctions syndicales à la tête de la C.G.T. « indépendante ».

(3) Elle figure dans tous les journaux communistes de l'époque et elle a été recueillie notamment dans M. Ceyrat, *La Trahison Permanente*, édition Spartacus, Paris 1947, pages 85 et 86, en note. Sur un épisode particulièrement significatif de la carrière politique de Duclos, on pourra consulter Rossi, *Les communistes pendant la drôle de guerre*, édition Plon, Paris 1951, page 96, avec cette conclusion, page 97 : « Jacques Duclos est donc depuis longtemps entraîné à la vie et à l'action clandestines. »

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

ment Duclos dans *Paix et Démocratie* (4) du 25 avril 1952 :

« Sur la base de l'attachement indéfectible à l'Union soviétique et à Staline, notre maître en socialisme, nous avons pour devoir d'intensifier notre lutte, etc... »

La culpabilité de Duclos

La culpabilité de Duclos est celle du chef. Nous avons montré dans notre précédent numéro de quelles activités illégales *visibles* il doit répondre. En raison de l'effort accompli par les communistes, par leurs amis et par quelques inconscients pour « minimiser » son cas, il importe de rappeler les textes principaux où s'avoue la culpabilité de Duclos.

Jacques Duclos doit être tenu pour directement responsable :

1. — évidemment, des appels à la violence, au sabotage, etc., qui ont paru sous sa signature ;

2. — mais aussi de ceux qui sont présentés comme des « procès-verbaux » ou des « résolutions » du Bureau politique qu'il préside, et enfin des « déclarations » officielles du P.C.F. dont il est le chef.

Le premier chef d'inculpation légitime, celui par rapport auquel s'ordonnent les autres, est le dessein d'imposer par la violence un renversement total de la politique française.

Renversement par la violence de la politique française

En vocabulaire communiste, la France est « dans le camp impérialiste » parce qu'elle ne se range pas sous l'autorité de Staline, comme les « démocraties populaires » occupées par l'Armée rouge. Le P.C.F. veut la faire passer « dans le camp de paix », c'est-à-dire sous le contrôle du Kremlin.

Tel est le but de l'agitation communiste, exposé par Jacques Duclos, le 17 janvier, au Vélodrome d'Hiver (*Humanité* du 18 janvier 1952, page 5) :

« *Déjà ce mouvement (l'action communiste) qui n'en est qu'à ses débuts, a été assez fort pour battre Pleven, pour mettre sa politique en échec.* »

(Contre-vérité évidente, la chute du gouvernement Pleven ne fut en rien déterminée par l'action communiste (5), mais il s'agit d'encourager les militants à l'action violente) :

« ... Il doit être assez fort pour empêcher un nouveau gouvernement de faire ce que l'ancien n'a pu réaliser.

« Et demain il pourra, par sa puissance, non seulement faire obstacle à la mise en application d'une politique néfaste, mais il pourra en imposer une conforme aux intérêts du pays. »

(4) Prétendu « hebdomadaire d'informations politiques », publié 17, rue Henri Turot sous la direction nominale du député communiste de Seine-et-Oise Charles Benoist. Il s'agit en réalité d'un camouflage (d'ailleurs superficiel) de l'édition française de l'organe du Kominform, *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, qui avait été interdite en France.

(5) On remarquera, fait vraiment exceptionnel, qu'André Marty a pris la défense de M. Pleven en ces termes indirects mais clairs, dans *l'Humanité* du 17 juin 1952, page 4 : « ... Hypocritement M. Brune mène une campagne souterraine de sabotage de tout ce que fait son voisin de la Défense nationale. »

Dans *Démocratie Nouvelle*, « revue mensuelle de politique mondiale » dont il est le directeur politique, Jacques Duclos expose en février 1952 le même dessein :

« L'opposition populaire (il veut dire : communiste) a rendu impossible, par le gouvernement Pleven, la mise en application de la politique anti-française imposée par les Américains.

« La même opposition populaire pourra, si elle va se développant, empêcher demain un autre gouvernement, quel qu'il soit d'appliquer cette même politique, et de la sorte, ce qui sera de plus en plus directement mis en cause, ce sera non pas seulement la composition d'une équipe ministérielle, mais le fond même d'une politique... »

L'Humanité du 8 mars 1952 annonce en éditorial que « le Bureau politique s'est réuni le vendredi 7 mars sous la présidence de Jacques Duclos » ; le procès-verbal définit à sa manière la politique actuelle, dont il rend responsable tous les partis, depuis les « dirigeants socialistes » jusqu'au « R.P.F. raciste », (ce qui fait une très large et incontestable majorité) ; et il déclare : « Un renversement de cette politique peut et doit être imposé par le peuple de France. »

Il s'agit donc d'une action politique illégale, entreprise en dehors des voies constitutionnelles : il est parfaitement constitutionnel et légal de la réprimer.

Un article de Jacques Duclos, écrit (paraît-il) avant son arrestation, et paru dans *Démocratie nouvelle* de juin 1952, répète page 295 :

« Les masses populaires, avec à leur tête la classe ouvrière (c'est ainsi que l'on désigne, en langage stalinien, les organisations communistes et para-communistes), ne pourront pas ne pas tirer de l'expérience Pinay la conclusion qu'il est indispensable, en élevant le niveau de leurs combats, de PROVOQUER UN RENVERSEMENT DE POLITIQUE, etc... »

Cela s'appelle précisément porter atteinte à la sûreté de l'Etat.

Consignes de sabotage

Dans son article-manifeste du mois de mai, François Billoux rappelait les consignes de sabotages données par Duclos à Bordeaux le 16 mars.

Les voici. Il s'agit d'un discours prononcé à la Conférence de la Fédération de la Gironde du P.C.F., reproduit dans *l'Humanité* du 17 mars 1952, page 4 :

« Je salue les dockers bordelais qui, dans la lutte contre la guerre, donnent un précieux exemple.

« En janvier ils refusaient de décharger un navire américain de matériel de guerre. ...

« Par la suite, ils ont refusé de manutentionner des caisses de matériel de guerre américain...

« Bravo, camarades dockers !

« Le 6 mars dernier, les vaillants dockers de Bordeaux refusaient de charger à bord de « l'Atlas » des canons destinés au Maroc.

« Le lendemain, ils étaient 1.300 unanimes à refuser d'embarquer ces canons...

« ... La lutte contre le transport et contre la fabrication d'armements prend une importance de plus en plus grande et elle n'intéresse pas seulement les ouvriers chargés d'effectuer ce transport et ces fabrications, elle intéresse l'ensemble de la population qui a pour devoir de soutenir, d'encourager par son attitude les travailleurs placés au premier rang de la bataille contre le transport et les fabrications de guerre : dockers, ma-

rins, cheminots, ouvriers des entreprises travaillant pour la guerre.

« ... Attachez-vous à exalter l'action des dockers, entourés de la solidarité agissante de la population. Ne perdez pas de vue que dans un combat aussi difficile que celui qu'il faut mener contre le transport et la fabrication d'armements, il ne saurait s'agir de rechercher des solutions de caractère individuel.

« C'est dans l'action de masse ouvrière soutenue, portée en quelque sorte par la volonté de lutte et l'esprit de solidarité de la population qu'il faut chercher et que nous trouverons la solution. »

Mêmes consignes, sous la même signature de Jacques Duclos, dans *Paix et Démocratie* du 25 avril 1952, page 6 :

« Lutter concrètement dans les usines, contre les fabrications de guerre, lutter concrètement contre le transport du matériel de guerre... telles sont les obligations impérieuses qui découlent pour nous communistes français, du développement de la situation. »

Action insurrectionnelle dans les pays « coloniaux »

La position du P.C.F. au sujet de ce qu'il appelle « les pays coloniaux ou semi-coloniaux » ne saurait en rien être comparée à celle d'aucun parti français, fût-ce le plus « anti-colonialiste ».

Chez les socialistes, par exemple, s'exprime parfois un « anti-colonialisme » qui cherche à faire prévaloir ses vues, comme c'est son droit, par les voies légales. Le P.C.F. s'en sépare absolument, parce qu'en la matière il conçoit principalement une action illégale et insurrectionnelle. Sa déclaration officielle, publiée dans *l'Humanité* du 27 mars 1952, s'oppose violemment à tous les partis et à tout « anti-colonialisme » légal :

« Le P.C.F. dénonce la responsabilité écrasante de tous les partis qui ont constamment apporté leur accord ou leur soutien à la politique qui aboutit à la situation présente en Tunisie. Il souligne particulièrement la responsabilité des dirigeants socialistes, etc... »

C'est par la violence que le P.C.F. entend imposer la rupture des traités et, notamment, la séparation de la France et de la Tunisie ; dans les deux pays, il excite et soutient des mouvements insurrectionnels en ce sens, il nomme l'émeute « peuple » et « patriotes » les émeutiers :

« Le P.C.F. salue la lutte magnifique du peuple tunisien et lui renouvelle l'expression de la solidarité sans réserve de la classe ouvrière et du peuple de France.

« Il appelle les travailleurs français... à s'unir et à soutenir pratiquement, par des actions concrètes, la juste cause des patriotes tunisiens, et imposer notamment... la satisfaction des légitimes aspirations du peuple tunisien à la liberté et à l'indépendance nationale. »

Aux émeutiers qui ont fait couler le sang en Tunisie, le P.C.F. promet sa « solidarité sans réserve ». Le Bureau politique, réuni sous la présidence de Jacques Duclos le 1^{er} février, déclarait (*France Nouvelle* du 9 février 1952, page 2) :

« Le Bureau politique renouvelle au peuple tunisien l'expression de la solidarité sans réserve de la classe ouvrière et du peuple de France.

« Il salue particulièrement les patriotes tunisiens qui ont donné leur sang pour la cause de leur peuple. Il assure de sa sympathie tous les dirigeants du Mouvement national de Tunisie... »

Duclos applique le plan Béria

La politique « coloniale » du P.C.F. est une politique de guerre qui cherche uniquement à affaiblir « les arrières » du « camp (dit) impérialiste », au profit du camp de l'U.R.S.S. Il existe à ce sujet un plan d'ensemble, dont les modalités et le but ont été exposés par Béria, parlant au nom de Staline, à Moscou, le 6 novembre 1951, pour le 36^e anniversaire de la Révolution bolchévique. Ce discours a été reproduit dans *France Nouvelle* du 10 novembre 1951, et le passage qui concerne ce point s'y trouve en page 8, colonnes 1 et 2 :

« La faiblesse des arrières des impérialistes s'exprime également par l'extension du mouvement de libération nationale dans les pays coloniaux et indépendants. Le peuple du Viet-Nam combat avec héroïsme pour son indépendance, les peuples de Philippines, de Birmanie, d'Indonésie luttent... dans les pays du Proche et Moyen Orient, dans les pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, les forces de résistance à l'impérialisme grandissent. »

C'est ce plan d'ensemble que Duclos applique en France. Il emploie les mêmes termes et avoue le même dessein dans *Paix et Démocratie* du 25 avril 1952, page 6 :

« Notre combat de communistes se poursuit sous le signe de la solidarité agissante à l'égard des peuples coloniaux dont la lutte constitue un important facteur d'affaiblissement du camp impérialiste. »

Le chapitre le plus criminel et le plus intolérable de cette « lutte » est celui qui concerne l'Indochine.

Duclos et Ho Chi Minh

Il n'y a aucune équivoque : il s'agit d'intelligences avec l'ennemi. Nous ne rechercherons pas si la qualification juridique du crime est bien celle-là. Elle est peut-être autre. Car si la guerre en Indochine est bien un état de fait, il ne semble pas que l'état de guerre ait été juridiquement déclaré (6).

Le fait demeure néanmoins, et trop longtemps déjà il est resté impuni. L'ennemi qui combat en Indochine l'armée française est l'ami de Duclos ; Duclos lui apporte ouvertement sa solidarité agissante ; quand cet ennemi réussit à massacrer des soldats français, Duclos le félicite de ses succès. Cela dure depuis des années. Et cette « solidarité agissante » n'est pas une formule en l'air : l'affaire d'espionnage de Toulon montre qu'elle est effective. Ici encore, il n'y a pas séparation, il y a liaison étroite des différentes activités criminelles du Parti communiste. C'est le même Bureau politique qui dirige l'action légale et l'action illégale ; c'est le même Bureau politique qui

(6) Notons toutefois que si, juridiquement il n'y a pas guerre, Duclos lui professe qu'il y a guerre et que par suite son intention est bien de venir en aide à l'ennemi.

porte atteinte à la sûreté de l'Etat et qui organise l'espionnage (7).

L'enquête en cours fera la lumière sur un certain nombre d'actes accomplis sous l'autorité et la responsabilité de Jacques Duclos. Mais il existe en outre un document récent, public et décisif: le message adressé à Ho Chi Minh par le Comité central du P.C.F.

Ce message est daté du 3 mars 1952. Il a été publié dans *l'Humanité* du 6 mars, pages 1 et 4. Il porte en signature : « Pour le Comité central : Jacques DUCLOS, secrétaire du P.C.F. »

Et voici le texte complet, (c'est nous qui soulignons) :

« Au Président Ho Chi Minh,

« A l'occasion de l'anniversaire de la formation de la Ligue pour l'indépendance nationale (Lien-Viet), venant après la création du Parti du Travail (Lao-Dong), nous vous adressons Monsieur le Président et *cher camarade*, à vous et à votre peuple notre fraternel salut et nos *félicitations pour les succès que vous remportez* dans la lutte pour l'indépendance de votre pays et pour la paix.

« Nous vous asurons de la *solidarité agissante* de la classe ouvrière et du peuple de France.

« Le peuple de France, qui a lutté hier et qui lutte aujourd'hui contre l'occupation étrangère, comprend et *soutient* la lutte du peuple vietnamien pour sa liberté et son indépendance ; il s'élève contre la poursuite de la *guerre criminelle* faite au peuple vietnamien, avec des objectifs contraires aux véritables intérêts de la France.

« Le peuple de France, qui a connu les horreurs de la dernière guerre et lutte contre les menaces d'un nouveau conflit, *est de cœur avec* le peuple vietnamien qui, en mettant en échec les colonialistes français, porte par cela même des coups sévères aux plans des fauteurs de guerre américains qui voudraient dominer le monde.

« Nous sommes certains que la *lutte commune* de nos deux peuples mettra fin à cette guerre injuste, imposera la conclusion de la paix et assurera l'indépendance du Viet-Nam, permettant ainsi l'établissement, sur une base d'égalité, de relations politiques, économiques et culturelles correspondant aux intérêts du peuple du Viet-Nam et du peuple de France. »

**

Quelqu'un pourrait-il encore être dupe du vocabulaire qui, dans ce message, dissimule (à peine) la réalité ?

Duclos parle du « peuple de France » et du « peuple vietnamien ». Nous avons vu à l'œuvre le 28 mai ce qu'il appelle le « peuple de France », ce n'était même pas, il s'en faut de beaucoup, l'ensemble des adhérents et sympathisants du Parti communiste, de la C.G.T. et du Mouvement de la Paix. C'étaient les 7.000 émeutiers environ groupés en commandos para-militaires. Sept mille « combattants » de choc, alors que dans la région parisienne le Parti et ses organisations annexes comptent dans les 300.000 adhérents...

Quand Duclos parle de « la lutte commune de nos deux peuples », il désigne en réalité les deux partis communistes, le Parti Lao-Dong d'Ho Chi Minh et le P.C.F. : Ho Chi Minh représente le

peuple d'Indochine à peu près autant que Duclos représente le peuple de France.

Ajoutons que, dans le message ci-dessus comme dans les textes que nous allons encore citer, il ne s'agit pas d'opinions ou de jugements sur la guerre d'Indochine. D'autres journaux expriment des appréciations diverses sur l'opportunité et sur les chances de cette guerre. On peut trouver certaines de ces appréciations imprudentes ou déplaisantes ; on peut leur reprocher parfois à juste titre de ne pas tenir suffisamment compte du moral et du sort des soldats français actuellement engagés dans un dur combat ; on peut aussi leur faire grief d'oublier qu'en Indochine l'agresseur est stalinien, que l'agression a été commandée par le Kremlin et que l'armée française ne fait rien d'autre que résister à une agression soviétique. Mais enfin, même si on les déplore, ces jugements ne sont pas des crimes.

Duclos ne « désapprouve » pas la guerre d'Indochine : il *approuve la guerre d'Ho Chi Minh, et il combat la résistance de l'armée française*. Il réclame la paix ? Certes : mais la paix victorieuse pour Ho Chi Minh, la paix aux conditions d'Ho Chi Minh, la capitulation française. Il fait la guerre, la même guerre que l'ennemi, contre la France.

Au Comité central d'Aubervilliers, Duclos déclarait (*Humanité* du 16 février 1952, page 4) :

« Notre *solidarité de combat avec les peuples coloniaux... Nous sommes solidaires du peuple du Viet-Nam et nous luttons pour la conclusion de la paix avec Ho Chi Minh, nous luttons pour le rapatriement du corps expéditionnaire, etc...* »

La paix aux conditions d'Ho Chi Minh, la capitulation pure et simple, Duclos la réclame dans *Démocratie Nouvelle* de mars 1952, page 116 :

« La guerre injuste menée contre le peuple vietnamien est perdue, irrémédiablement perdue pour les colonialistes français... »

« ... Aussi le peuple de France, exige-t-il de plus en plus vigoureusement la paix avec Ho Chi Minh, le retour du corps expéditionnaire, la conclusion avec le gouvernement d'Ho Chi Minh d'accords économiques et culturels... »

A cela Jacques Duclos joint des diffamations et des menaces à l'adresse des officiers et des soldats français. Il écrit dans *Paix et Démocratie* du 25 avril 1952, page 6 :

« Tandis que les colonialistes se livrent à une répression sauvage... commettant des crimes de guerre qui rappellent ceux des nazis, il est indispensable que ceux, civils et militaires, qui se font les instruments de cette politique soient appelés à mesurer l'ampleur des responsabilités qu'ils assument et dont ils auront à rendre compte un jour. »

Avec ces textes, qui constituent déjà en eux-mêmes des charges que quelques commentateurs oublient trop facilement, l'enquête sur les activités illégales du Parti communiste tient une bonne base de départ.

Ho Chi Minh au secours de Duclos

La radio d'Ho Chi Minh a diffusé le 11 juin 1952 un éditorial du *Peuple*, organe du Parti Lao Dong (communiste), qui confirmerait largement, s'il en était besoin, les *intelligences avec l'ennemi* de Jacques Duclos.

« Les ouvriers et le peuple vietnamien (entendez : le Parti communiste d'Ho Chi Minh) coo-

(7) Sur l'organisation de l'espionnage par la direction politique du Parti communiste, on se reportera notamment au *B.E.I.P.I.*, numéro 58 de décembre 1951, page 9 et suivantes, article : *Sous l'apparence de « correspondants » de l'Humanité le P.C.F. organise un réseau de renseignements.*

péreront encore plus étroitement avec les ouvriers et le peuple français (entendez : le P.C.F.) en luttant énergiquement pour la libération du camarade Duclos...

« Les ouvriers et le peuple vietnamien désirent s'unir encore plus étroitement avec les ouvriers et le peuple français et soutiennent chaleureusement la lutte du peuple français pour la libération du camarade Duclos. »

« A ce sujet », ajoute aussitôt l'éditorial, on s'efforcera d'intensifier le massacre des soldats français :

« A ce sujet, l'armée et le peuple vietnamien s'efforceront par tous les moyens... d'exterminer les forces ennemies, de développer la guérilla...

« Avec leurs forces combinées, les peuples français et vietnamien, aidés par les peuples nord-africains et par plus de 600 millions de défenseurs de la paix mondiale sont décidés à paralyser les mains des instigateurs de guerre et à les obliger à relâcher immédiatement le camarade Duclos. »

« Nous soutiendrons chaleureusement le peuple français dans sa demande tendant à obtenir la mise en liberté du camarade Duclos. »

Duclos et l'appareil

Jacques Duclos n'appartient donc pas seulement à la « devanture parlementaire » du Parti

communiste, ni seulement à sa « couverture légale ». Il est aussi, et surtout, le chef de ce que M. Monnerot appelle le « mécanisme moteur ».

M. Monnerot demande ironiquement, pour désapprouver son arrestation : « M. Duclos serait-il coupable d'un délit dont tous les autres hiérarches stalinien, sauf lui, seraient innocents ? » Assurément non. A moins de tourner court, l'enquête qui se poursuit actuellement mettra en cause d'autres coupables. Mais Duclos, parce qu'il est le chef réel, le lieutenant de Staline en France pour tout l'appareil communiste français, est le plus coupable.

Et il est bon que les circonstances aient permis de s'assurer de sa personne. Car cette prétendue « devanture parlementaire » serait rapidement passée dans l'arrière-boutique.

Il y a un précédent. En 1939, lorsque fut prononcée la dissolution du P.C.F. que Staline venait de mettre au service de son allié Hitler contre l'armée française, Duclos lança la consigne :

« Tout le monde doit rester à son poste : au Parlement, dans les mairies, dans les syndicats. »

Cela dit, Jacques Duclos disparut. Il abandonna le Parlement, et Florimond Bonte et Arthur Ramet assurèrent la « devanture ».

Duclos n'avait point abandonné son poste : il avait montré que son poste véritable, hier comme aujourd'hui, n'était pas à la « devanture parlementaire », mais bien à la tête de l'appareil.

Memento de la « guerre froide »

Tout semble dit sur le faux rapport Fechteler et l'usage que le *Monde* en a fait. La culpabilité des Beuve-Méry, Chênebenoit, Bloch-Morhange et consorts est établie aussi dûment que possible. Il ne reste qu'à constater l'exploitation systématique et prolongée, par les communistes et leurs satellites, de cet insigne mauvais coup de la guerre froide.

A l'occasion d'une élection partielle en Algérie, le Parti communiste a distribué à profusion un tract intitulé :

VOILA CE QU'UN AMIRAL AMÉRICAIN
RÊVE DE FAIRE DE NOS GOSSES !

Suit le texte qui commence ainsi :

« Cet amiral existe en chair et en os. Il s'appelle Fechteler. C'est un des chefs de la Marine des U.S.A. Il vient d'adresser un rapport « secret » au grand Etat-Major des Etats-Unis.

« Or ce document, intercepté par les services secrets anglais, vient d'être publié, à grand fracas, par les journaux de France et d'Algérie.

« En voici l'essentiel :

« L'ALGÉRIE, (dans la nouvelle guerre mondiale que ces messieurs préparent), SERA LA BASE PRINCIPALE DES OPÉRATIONS.

« La guerre éclatera avant 1960.

« Il ne faut pas compter sur l'Europe dirigée par des gens « incapables », « fatigués » ou peu « combattifs ».

« La guerre se déroulera donc en Méditerranée, et l'Afrique du Nord doit être considérée comme BASE PRINCIPALE D'OPÉRATIONS COMBINÉES.

« Les aspirations des Algériens doivent être utilisées dans le double but suivant :

« Les enrôler et les faire mourir à la place des jeunes Américains ;

« Augmenter les bénéfices en dollars des banquiers américains... »

Etc., etc. Le tract est illustré d'un dessin représentant deux enfants dans les flammes d'un incendie. Inutile de recopier les grossières exclamations du triste factum, encore plus de les commenter.

Cet échantillon ne donne qu'une faible idée de l'utilisation du faux par l'ensemble innombrable de la presse stalinienne de tous les pays. On citerait des centaines et des milliers d'extraits de cette presse que cela ne serait ni plus ni moins convaincant.

Le *Monde* a donc pleinement réussi son mauvais coup, fort de l'impunité (que nous espérons provisoire) assurée dans une époque de décadence à de telles machinations. A noter qu'un rédacteur du *Monde* déjà repéré comme stalinien, Charles Favrel, jetant le masque, a poursuivi l'opération de M. Beuve-Méry dans la revue pro-communiste de Pierre Cot, *Défense de la Paix* (n° de juin), alors que la démonstration du faux était faite sans conteste.

**

Dans la voie où il s'est engagé, le *Monde* ne peut plus reculer. Il persévère donc dans son rôle de « précieux auxiliaire de presse des communistes », comme le qualifie très justement la *Libre Belgique* du 12 juin. On nous permettra de reproduire un large passage de cet article, à l'appui de nos propres observations :

Le *Monde* continue son travail sournois, tendant à saper le système de défense du monde libre ; il pour-

suit ses allusions insidieuses en faveur de Staline, sa campagne subtile contre les Etats-Unis. Dans le passé, nous avons déjà flétri ces manifestations dont les plus typiques paraissent si souvent sous la signature de Sirius-Beuve-Méry ainsi que celle de « neutralistes » et de « compagnons de route », tels que Duverger, Borel, Fontaine, général « deux étoiles », Chênebenoit et autres.

Comme on sait, à l'occasion de la fameuse affaire Fechteler, le *Monde* a montré tout ce dont il était capable, et a fourni une preuve indiscutable de ses véritables mobiles. Démasqué à cette occasion, pris en flagrant délit de faux, il n'a même pas reconnu sa faute mais s'est confiné dans un système de défense où l'hypocrisie le disputait au cynisme. Cependant, sa compromission s'étant avérée sans pareille dans les annales de la presse sérieuse, on pouvait espérer que ce singulier journal deviendrait un peu plus prudent et que la leçon, si amère, qu'il avait reçue, servirait à quelque chose. Effectivement, pendant un certain temps, le *Monde* a mis un peu de sourdine à sa campagne pro-stalinienne et anti-américaine.

Mais ces espoirs devaient bien vite s'avérer sans fondement. Dans son édition en date du 7 juin, le *Monde* vient de reprendre, avec une insistance accrue, ses anciennes attitudes. En lisant attentivement ce numéro du journal, on a l'impression qu'obéissant à des motifs qu'il est seul à connaître, le *Monde* a voulu « réparer » dans un seul numéro tous les retards qu'il avait dû apporter à son action dans les dernières semaines. Dans ce seul numéro en effet, trois articles, savamment dosés, prennent directement ou indirectement, la défense de Jacques Duclos et des autres staliniens français.

De notre côté, nous avons fait les mêmes constatations que notre confrère de Belgique.

**

Deux arrestations de provocateurs à l'émeute, fomenteurs de sanglants désordres sous prétexte de l'arrivée à Paris d'un général ami et allié, Ridgway, l'un des libérateurs de la France en 1944, — ces deux arrestations ont donné au *Monde* une nouvelle occasion de voler au secours des communistes, de faire une fois de plus le jeu de l'ennemi.

LA RÉPRESSION PEUT-ELLE
SE LIMITER
A « L'ÉTAT-MAJOR »
D'UN PARTI ?

demande hypocritement le *Monde* du 1^{er} juin, en tête d'un article qui se termine ainsi :

Encore une fois l'action entreprise à propos des manifestations peut mettre en cause, même si l'on veut la limiter au chef ou même à l'état-major d'un parti, le sort de l'ensemble des mouvements d'extrême gauche. Il y a une dialectique de la répression qui certainement n'échappe pas à ceux qui en ont la responsabilité. — J.F.

D'après le journal de M. Beuve-Méry, l'Etat ne saurait se défendre ni toucher un chef subalterne communiste comme Duclos ou Stil (les chefs supérieurs sont à Moscou) sans mettre en cause « le sort de l'ensemble des mouvements d'extrême-gauche ». Les communistes peuvent tout se permettre : attaquer des gardiens de la paix, incendier des commissariats de police, renverser des voitures, casser des vitres, défoncer des devantures, paralyser la circulation, molester les visiteurs étrangers, exposer la vie des passants, troubler le cours normal de l'existence dans les villes,

souiller les murs et les monuments publics, insulte tout le monde. Le gouvernement devrait laisser faire.

Voilà ce que la presse américaine, *New York Times* et *N. Y. Herald* en tête, appelle un journal « conservateur ». Il n'y aurait bientôt plus grand'chose à conserver si la politique du *Monde* devenait prépondérante en France.

**

Le 7 juin, c'est un article sur trois colonnes de M. Duverger qui prend parti pour les « commandos » incendiaires et saccageurs de Staline en invoquant les « principes démocratiques », dans le style louche de la maison. D'une part... D'autre part... Mais pourtant... Et si toutefois... Bref, il faut arrêter tout le monde ou personne, et par conséquent laisser faire, laisser passer les tribulations staliniennes aux ordres d'un Etat totalitaire.

On se lasse de citer la prose de ces gens. Le *B.E.I.P.I.* en a reproduit assez de morceaux pour se dispenser d'en donner à chaque occasion. Mentionnons pour mémoire une nouvelle série d'articles de M. Robert Borel, complétés par le papier alarmiste de M. Beuve-Méry (*Vers la Troisième ?* 11 juin) qui promet une nouvelle guerre mondiale en sanction du refus de suivre les conseils staliniens du *Monde*.

L'*Humanité* à Paris, le *Drapeau Rouge* à Bruxelles, toute la presse communiste ailleurs ont fait à ce dernier article un sort qui nous épargne tout commentaire. Mais la curieuse mésaventure d'un sous-ordre à l'*Humanité*, mauvais exécuteur des consignes du « sommet » communiste, suggère de citer quelques lignes au moins du rapport d'Etienne Fajon au Comité central du Parti communiste, publié dans l'*Humanité* du 19 juin :

Sur le plan politique, ces divergences [dans la bourgeoisie] s'expriment par les discordes internes des partis, par les réserves croissantes de certains organes de la presse bourgeoise envers tel ou tel aspect de la politique extérieure dictée au gouvernement français par les maîtres américains.

On peut reprendre comme exemple la publication par le journal Le Monde, du rapport Fechteler ou encore, dans le même journal, le récent article de Sirius. Cet article souligne, en fait, l'absurdité, du point de vue national, de l'alliance avec les revanchards allemands, de la guerre d'Indochine, des préparatifs de guerre contre l'U.R.S.S. qui n'attaque personne.

Ce sont là quelques-uns des échos plus ou moins nets de la résistance que la politique de guerre rencontre dans milieux les plus éloignés de la classe ouvrière.

Mais un certain P. Courtade, ancien rédacteur au journal des « Jeunes du Maréchal » sous le régime de Vichy, et passé au stalinisme intégral mais mal compris, n'a pas su interpréter correctement l'article de Sirius-Beuve-Méry. Le leader communiste le rappelle à l'ordre :

Prenons par exemple le récent article consacré dans l'Humanité, par Pierre Courtade, un de nos meilleurs journalistes, à la position exposée dans Le Monde par Sirius. Cette position, nous l'avons dit, illustre l'existence de contradictions au sein de la bourgeoisie française par rapport à des questions aussi capitales que la domination américaine, la guerre du Viet-Nam, la remilitarisation de l'Allemagne, en bref la guerre ou la paix. Pour des raisons qui ne sont évidemment pas les nôtres, une partie de la bourgeoisie française fait des réserves sur la politique d'esclavage et de guerre pratiquée par nos gouvernants. Ce sont ces réserves qu'exprimait l'article de Sirius.

Il va de soi que la cause de la paix ne peut que gagner à cette opposition, si timide soit-elle, de certaines couches de la bourgeoisie aux plans agressifs des impérialistes américains. Nous ne pouvons donc que nous féliciter quand paraissent des articles comme celui de Sirius. De tels articles doivent nous confirmer dans notre préoccupation de n'écarter personne de la bataille de la paix, par delà les divergences d'opinion et les différences de condition sociale.

Au lieu de cela, l'article de Courtade renvoyait Sirius, en fait à la solidarité de classe avec les fauteurs de guerre.

Désormais on saura que Sirius est en réalité solidaire des « fauteurs de paix » à la Staline.

**

Nos lecteurs de Belgique nous signalent des articles du *Soir* de Bruxelles qui versent de l'eau au moulin du stalinisme : *Un secret bien gardé, Les conversations anglo-allemandes de l'été 1939* (numéro du 11 février) et *Après la signature des accords de Bonn* (numéro du 16 juin). L'auteur, porte-plume stalinien avéré, le sieur E.N. Dzelepy dont le *B.E.I.P.I.* a déjà dénoncé la malfaisante besogne, saisit tous les prétextes et, au besoin, il en invente, pour favoriser la politique tortueuse du Kremlin (voir notre numéro 57).

Rappelons que le même E. N. Dzelepy avait publié avant la guerre, entre autres, un livre intitulé : *Moscou rempart de Versailles...* (Paris, 1935), préfacé par Pertinax, et dont le titre suffit à révéler l'inspiration moscovite. Quand on sait quels torrents de véhémence littéraire Moscou a déversés sur le monde pour discréditer et condamner le traité de Versailles, et quelle volte-face Staline s'est permis d'accomplir après l'avènement d'Hitler, aucun doute n'est permis sur le rôle du publiciste en question.

Les lauriers du *Monde* empêchent-ils les directeurs responsables du *Soir* de dormir ? Toujours est-il que le journal bruxellois semble s'évertuer à rivaliser de neutralisme-progressiste, c'est-à-dire de stalinisme inavouable, avec son confrère parisien au service de l'Empire totalitaire.

**

Dans l'*Information* du 17 mai, M. Jules Moch donne un article : *Europe incertaine, monde anxieux*, qui conclut à la nécessité d'« offrir aux Russes la grande négociation d'ensemble qu'attendent les peuples ». Il appelle cela une « conférence de la paix indivisible ».

Autrement dit, il adopte la proposition communiste de pacte à Quatre ou de pacte à Cinq (Moscou préconise tantôt l'un, tantôt l'autre), comme si la paix pouvait dépendre d'une conférence de plus, celle du Palais Rose ayant révélé les possibilités que nul n'est censé ignorer.

M. Jules Moch ne sait donc pas qu'il y a des ambassadeurs à Paris et à Moscou, à Londres et à Washington ? Il n'a donc pas entendu parler de l'O.N.U. ? Et croit-il sérieusement qu'en jouant sur les mots, en couvrant de nouvelles expressions les manœuvres diplomatiques de Staline, la stratégie impérialiste de Moscou se convertira en arrangements pacifiques ?

Il faut croire que le besoin de redevenir ministre obnubile les facultés intellectuelles de M. Jules Moch. Celui-ci, en effet, aggrave singulièrement son cas en tenant à New York des propos comme ceux que la presse a rapportés le 30 mai et que nous relevons dans le *N.Y. Herald Tribune* du lendemain.

M. Moch se permet de contrecarrer l'action politique salutaire du gouvernement qu'il représente comme délégué à la Commission du Désarmement de l'O.N.U. en déclarant que mettre au ban le Parti communiste français (alors qu'il n'en était malheureusement pas question), « serait le meilleur service qu'on puisse lui rendre ». Il invoque la Constitution, à l'appui de sa déclaration intempestive, pour prétendre qu'un parti « ne doit pas être mis hors la loi » et ajoute qu'à cet égard, « la mentalité n'est pas la même en France qu'en Amérique ».

Tout cela est faux de A à Z, car le parti communiste n'a rien de commun avec ce qu'il est convenu d'appeler un parti : ramification d'un Etat étranger, avant-garde d'une armée étrangère, ce parti n'est pas un parti comme les autres et ne saurait légitimement se réclamer des droits reconnus aux partis normaux. Sous la III^e République, dont la Constitution n'était pas moins démocratique que celle d'aujourd'hui, des lois spéciales ont mis un terme aux « menées anarchistes » terroristes et, plus tard, avec l'approbation des socialistes, les « ligues factieuses » ont été interdites.

Si la démocratie américaine s'est décidée, après bien des tergiversations, à supprimer le parti communiste local pourtant d'importance insignifiante, à plus forte raison la démocratie française a-t-elle le devoir d'en finir avec l'impunité dont se prévaut ici le parti stalinien, le parti de l'ennemi. Ce n'est pas là une question de mentalité, mais de nécessité.

Le manque de tact de M. Jules Moch, lequel se croit autorisé à donner une leçon de démocratie en Amérique, encore qu'il méconnaisse complètement la « mentalité » américaine, se complique encore d'interprétations plus que fantaisistes. Sans les relever toutes, faute de place, mentionnons celle qui explique les récentes émeutes communistes dans ces termes :

« Le seul fait nouveau dans la situation est que l'arrivée du Général Ridgway au lendemain de la signature du pacte européen de défense peut avoir excité un plus grand nombre de gens que d'habitude parce que ce pacte n'est guère populaire. »

M. Jules Moch a manqué une belle occasion de se taire car non seulement il n'y a pas eu « un plus grand nombre de gens que d'habitude » pour manifester à l'appel des communistes, mais ceux-ci n'ont pas même pu compter sur leurs suivants habituels, ils ont dû suppléer aux manifestants par des « commandos » d'émeutiers professionnels, comme les photos publiées dans la presse en témoignent.

**

Dans le *Monde* du 31 mai, M. Pierre Drouin prend à partie la Radiodiffusion française qui se permet non seulement d'accorder cinq minutes par semaine à M. Jean-Paul David pour l'émission de *Paix et Liberté*, mais encore, depuis peu, d'octroyer dix-huit minutes le dimanche à M. Jean Castet pour l'émission de la *Vie en Rouge* (à 10 heures du matin, sur la chaîne Paris-Inter).

Quand la radio était infestée de communistes, le *Monde* ne trouvait rien à redire. Qu'un ancien lieutenant d'André Marty, le « boucher d'Albacète », aux Brigades Internationales de la guerre d'Espagne, dirige le *Journal parlé*, et que l'*Humanité* soit citée à jet continu dans les revues de presse, le *Monde* n'y voit nul inconvenient. Mais dès que la radio se prête pour quelques mi-

nutes à la réfutation de la propagande éhontée des communistes, le *Monde* proteste avec une insolence à nulle autre pareille.

Et qui est ce Drouin, le donneur de leçons ? Un ancien collaborateur de M. Bruneton, commissaire général à la main d'œuvre en Allemagne et un ancien rédacteur de la *Révolution Nationale*, hebdomadaire paraissant à Paris sous l'occupation. Admirateur et disciple de Jean Héritier, publiciste maurassien passé à l'hitlérisme, il est entré à ce journal en 1943, par conséquent à une date où il était impossible de se méprendre sur le sens des responsabilités à prendre. La *Révolution Nationale*, dont la collection n'a pas disparu, était de tendance analogue à *Je suis partout*, avec ses nuances. M. Drouin l'a courageusement quittée ... lors du débarquement allié en Normandie, pour faire ensuite sa réapparition au *Monde*, d'abord discrète mais qui devient plutôt effrontée.

Après M. Duverger, élève de Philippe Henriot, voici M. Drouin, commensal de Jean Héritier. Gageons que l'équipe du *Monde* n'a pas fini de nous ménager des surprises. Mais elle n'en finira pas non plus d'entendre des vérités amères.

**

En réponse à plusieurs questions, précisons que le faussaire Bloch-Morhange, trafiquant du faux rapport Fechteler, avait déjà donné sa mesure en publiant dans une méprisable feuille (*Don Quichotte*, le 17 octobre 1950) l'article intitulé : « 43.549 Français sur la liste noire du Kominform », auquel nous avons fait allusion (sur le soi-disant Institut 103 du Kominform, siégeant dans un faubourg de Tachkent...)

Cet autre faux a été inconsidérément reproduit par un petit journal de Berne, *Die Nation*, le 15 novembre 1950, puis en France dans le numéro 2.024 du bulletin *Articles et Documents* du ministère de l'Information. Le *Figaro* en fit état à son tour le 14 décembre 1950.

Dans une lettre au *Figaro* (19 décembre), le faussaire eut l'audace de revendiquer cet « article exclusif », d'une exclusivité que la morale réprouve, et que le journal suisse aurait « démarqué, avec près d'un mois de retard ».

Ces précisions étant données, l'affaire n'est pas close pour autant. Il y aura lieu d'y revenir.

Transferts des minorités ethniques sous l'égide de l'U.R.S.S. au lendemain de la guerre

LES grands bouleversements politiques, sociologiques, économiques qui ont résulté de la deuxième guerre mondiale, en Europe, ainsi que de la défaite allemande et de l'expansion impérialiste de l'U.R.S.S. ont fait éclore une abondante littérature — mémoires, témoignages directs, livres blancs, jaunes ou noirs, essais politiques, études historiques, voire récits romancés — qui décrit minutieusement les événements et les acteurs.

En revanche, aucun historien, aucun sociologue, aucun journaliste n'a été tenté par l'un des plus poignants drames de notre époque : les transferts internationaux de populations. Il n'existe aucune étude d'ensemble sur le déplacement de populations le plus gigantesque que le monde ait connu. Vingt-cinq millions au moins, et plus vraisemblablement trente millions, d'Européens ont été arrachés à leur pays d'origine et transplantés, de par la volonté de certains gouvernements, vers d'autres pays.

Le chiffre que nous venons de citer est loin de refléter tous les mouvements de populations massifs provoqués par la dernière guerre ou organisés au cours des années postérieures. Le transfert international de populations peut se définir, en effet, comme la rupture forcée, mais définitive, des liens qui attachent un groupement humain déterminé à une région qui l'a vu naître, où il a vécu depuis un temps immémorial, rupture suivie du transfert sur le territoire d'un autre Etat, à la suite d'un accord international, ou à la suite d'une décision unilatérale avec le consentement implicite d'une ou plusieurs puissances étrangères (1).

Le transfert étant, dans le cas présent et par définition, forcé, définitif et international, — ne

rentrent dans le cadre de cette étude ni les mouvements provoqués par l'exode (2), ni les transferts même obligatoires de populations à l'intérieur d'un même pays (3), ni l'émigration volontaire comme celle des populations juives vers l'Israël après la guerre (4), ni l'émigration politique ou tout simplement la fuite sans autre dessein que d'échapper à l'oppression (5), pas plus d'ailleurs que la déportation politique même s'il s'agit de déportations vers un pays étranger, en l'espèce

(2) Des centaines de milliers de ressortissants allemands ou d'Allemands minoritaires de Prusse orientale, de Pologne, de Tchécoslovaquie ont fui devant l'avance de l'armée rouge. Ils ne sont pas compris dans les chiffres donnés plus loin des expatriés.

(3) Dans tous les pays du glacis soviétique ont eu lieu, dernièrement en Hongrie, des déplacements obligatoires d'une région à l'autre, de groupements humains importants. Dans l'estimation globale de 25 à 30 millions d'individus transférés, ne sont comptés que les expatriés et les colons installés en 1945-46 pour remplacer les minorités expulsées.

(4) 150.000 Turcs ont quitté volontairement la Bulgarie, depuis la guerre, de même que plus de 40.000 Juifs partis pour Israël. L'émigration juive en provenance de Tchécoslovaquie, de Pologne, et des autres pays d'Europe orientale, bien que restreinte, s'est chiffrée cependant par dizaines de milliers de personnes.

(5) Depuis l'installation en Europe centrale et balkanique de régimes communistes, c'est par dizaines de milliers que les Polonais, Tchèques, Allemands de l'Est, etc., ont fui vers l'Occident, la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie. Dans cette émigration politique récente, le groupe le plus nombreux est incontestablement celui des Allemands de l'Est, passés en Allemagne occidentale, soit près d'un million de personnes, (voir le B.E.I.P.I., numéro 67).

(1) Cf. l'ouvrage « *Les transferts internationaux de populations* », Institut de la Statistique, 1946, sur les transferts antérieurs à 1943.

P.U.R.S.S. (6), ni l'internement sur le territoire étranger (U.R.S.S.) de prisonniers de guerre (7).

Ainsi délimitée, la présente étude n'en est pas pour autant exhaustive. Elle n'est qu'une première ébauche, dont on voudra bien excuser les lacunes, voire les erreurs : les estimations que nous donnons, à défaut quelquefois de statistiques officielles, étant volontairement prudentes, donc inférieures à la réalité.

Une comptabilité « inhumaine »

Du point de vue ethnique, on peut distinguer quatre groupes de populations minoritaires ayant fait l'objet d'un transfert international réalisé soit directement par l'U.R.S.S., soit sous son égide. Les quatre nationalités victimes de cette transplantation sont : les Allemands, les Polonais, les Russes, les Hongrois.

Il ne s'agit pas, pour le moment, d'invoquer les « droits historiques », les « droits de premier établissement », « l'ancienneté », le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », ni aucun autre argument juridique, historique ou simplement humain. Ce qui importe tout d'abord, c'est de constater les faits et de déterminer l'ampleur des phénomènes que nous aurons ensuite à décrire sommairement et objectivement.

Le groupe ethnique qui compte, en Europe, le plus grand nombre de personnes « transférées » est incontestablement la *population de langue allemande*. De par leur implantation antérieure, les Allemands ayant fait l'objet d'un « transfert » proviennent de cinq régions géographiques distinctes. D'après un rapport officiel du gouvernement de Prague, en date du 27 octobre 1946, le nombre des Allemands des Sudètes, établis sur le territoire tchécoslovaque, et expulsés à cette date, était de 2.674.000 personnes (8). De Hongrie ont été expulsés environ 250.000 Souabes, de langue allemande, sur une minorité allemande comptant selon les uns 400.000, selon d'autres, 600.000 habitants. En ce qui concerne la Pologne, on sait que les mesures de « transfert » ont touché d'une part, la minorité allemande établie sur le territoire de la Pologne dans ses limites d'avant 1939, et d'autre part les habitants des vastes régions au-delà de la ligne Oder-Neisse, annexées par la Pologne après la guerre, soit un total d'environ 9.000.000 de personnes, au minimum. Or, on a estimé officiellement à Varsovie, que 3,5 à 4 millions d'Allemands ont été expatriés et dirigés vers la zone soviétique, et les zones occidentales d'Allemagne. Toujours d'après

(6) Certains prisonniers politiques originaires d'Europe centrale et orientale ont été déportés vers l'U.R.S.S. Il est impossible d'avancer un nombre global, on sait néanmoins que 70.000 Allemands environ ont été arrêtés, puis déportés vers l'Union Soviétique.

(7) A l'heure actuelle, l'U.R.S.S. détient encore plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands (Cf., notes alliées et protestations du gouvernement de Bonn, document du ministre fédéral pour les questions intéressant toute l'Allemagne, Kaiser).

(8) La minorité allemande de Tchécoslovaquie comptait, d'après les statistiques officielles tchèques de 1930 : 3.231.688 ressortissants de langue allemande, soit, compte tenu à la fois des pertes subies pendant la guerre, mais aussi de l'accroissement survenu depuis 1930, près de 3,5 millions de personnes. Or, à l'heure actuelle, moins de 300.000 Allemands habitent la Tchécoslovaquie. Des dizaines de milliers ont « disparu », ayant été vraisemblablement massacrés ou internés en Tchécoslovaquie. Un auteur communiste lui-même, M. Pierre George (« Le Problème allemand en Tchécoslovaquie », Paris 1947), ne donne de cette disparition mystérieuse qu'une explication fort embarrassée, (p. 1 de son ouvrage).

les sources officielles, pendant la seule année 1946, ont été transférés de Pologne vers l'Allemagne 1.653.000 nationaux allemands.

La marge entre 9 millions de résidents et au maximum 4 millions de « transférés », compte tenu du fait que quelques centaines de milliers d'Allemands ont seuls été autorisés à demeurer sur place, laisse apparaître un « déficit » de l'ordre de 4 à 5 millions d'individus qui ont disparu. Ce déficit ne s'explique que par la fuite d'un grand nombre d'Allemands minoritaires vers l'Ouest à l'approche de l'armée soviétique par les déportations massives vers l'U.R.S.S., mais aussi par des massacres de groupements humains numériquement très importants.

On ne possède, en revanche, aucune indication précise sur le nombre d'Allemands établis antérieurement en Prusse orientale, devenue soviétique. Des millions d'êtres humains ont dû être soit transplantés vers la zone orientale d'Allemagne, soit déportés vers l'U.R.S.S. On sait en tout cas positivement qu'il ne subsiste actuellement sur la Baltique que très peu d'Allemands.

Les déportations mises à part, les transferts ont ainsi atteint 9, voire 10 millions d'Allemands vivant soit sur des territoires allemands, soit constituant des minorités ethniques dans des Etats voisins.

Le deuxième groupe ethnique, victime des changements politiques et territoriaux d'après-guerre, est constitué par la *population polonaise* des régions anciennement polonaises, situées au delà de la « ligne Curzon », et annexées par l'Union Soviétique. Habitées par une population formée d'Ukrainiens, de Blancs-Russiens, de Polonais, de Lithuanais. dans un enchevêtrement incroyable, les régions orientales de la Pologne devenues russes, ont été vidées des éléments polonais. D'après l'Office Polonais de Rapatriement, 1.495.000 personnes de nationalité polonaise, y compris quelques dizaines de milliers de Juifs, ont été transférées, au cours des quatre années 1944 à 1947 inclus, vers le nouvel Etat polonais dont les limites géographiques ont été déplacées vers l'Ouest. En réalité, le nombre de Polonais rapatriés est au moins double, étant de l'ordre de 3 millions d'individus.

En sens inverse, les fractions de *minorités ukrainienne, blanc-russienne, lithuanienne*, établies à l'Ouest de la ligne Curzon, c'est-à-dire restées en dehors de l'annexion pure et simple par l'U.R.S.S., ont été, en majeure partie, « dirigées » vers l'Est, vers les territoires soviétiques ou devenus tels. A l'exception de quelques milliers d'Ukrainiens transférés sur le territoire polonais de la Prusse orientale, les 500.000 Ukrainiens et les 35.000 Russes Blancs et Lithuanais ont été « extradés » par les autorités soviétiques.

Quatrième et dernier groupement ethnique : les fortes *minorités hongroises* de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie. Sous la pression de l'U.R.S.S., un accord a été conclu entre Prague et Budapest, prévoyant « l'échange » de populations hongroise, d'une part, slovaque, d'autre part. La convention n'a reçu qu'un commencement d'exécution et n'a porté, de part et d'autre, que sur quelques dizaines de milliers de paysans hongrois de Tchécoslovaquie et slovaques de Hongrie. De même, l'échange entre la Yougoslavie et la Hongrie de leurs minorités respectives n'a pas pris les proportions comparables au déplacement des Allemands, des Polonais, des Ukrainiens.

De l'action unilatérale aux « accords internationaux » imposés par l'U.R.S.S.

L'établissement des minorités ethniques dont nous venons de parler dans les pays d'où elles ont

été chassées remonte, dans la plupart des cas, à plusieurs siècles. C'est ainsi que les Souabes de langue allemande ont colonisé de 700 à 900 la partie occidentale de l'actuelle Hongrie, et notamment la région de Sopron (Ödenburg). Une deuxième colonisation souabe en Hongrie date du XVIII^e siècle où invités par l'impératrice Marie-Thérèse, les Souabes sont venus peupler les régions dévastées par les Turcs.

En Tchécoslovaquie, ou plus exactement en Bohême-Moravie-Silésie, « le grand mouvement de colonisation germanique avait déjà fixé les grandes lignes actuelles au XIV^e siècle. Il n'est donc pas dû à la perte de l'indépendance de la Bohême à la suite de la défaite de la Montagne Blanche, en 1620 » (9). L'établissement des îlots allemands en Slovaquie est postérieur d'environ un siècle.

Dans le bassin de l'Oder, s'enchevêtraient, dès le moyen-âge, des populations slaves et germaniques. Au cours des siècles, il s'est produit un rétrécissement, puis un recul très net de l'ethnie polonaise, mouvement accentué encore par la germanisation des régions attribuées à la Prusse après les différents partages de la Pologne.

De même à l'extrémité orientale de leur Etat, tant de fois subjugué par des invasions, la population polonaise cédait le pas aux Lithuaniens dans le Nord, aux Blancs-Russiens dans le centre, aux Ukrainiens en Galicie.

La minorité ethnique hongroise ne s'est établie en Slovaquie que peu à peu, au cours des dix derniers siècles. C'est en effet un peu avant l'an 1000 que les provinces slovaques ont été rattachées à la couronne de Saint-Etienne, et depuis lors, jusqu'en 1918, elles ont fait partie intégrante de la Hongrie. A la fin de la première guerre mondiale, toute l'administration de la Slovaquie était pratiquement entre les mains des Hongrois qui, par ailleurs, avaient fortement, parfois, complètement, colonisé les régions méridionales attenantes à la Hongrie.

Faute de place, nous ne pouvons nous étendre sur l'apport économique, agricole, commercial, ou culturel, des minorités ethniques au développement de chacune des provinces intéressées. Contentons-nous de remarquer que cet apport a été généralement considérable, notamment en ce qui concerne le commerce et l'industrie. Nous ne pouvons non plus faire état de griefs réciproques que faisaient valoir populations majoritaires et populations minoritaires. Le dernier en date des arguments qui ait été avancé concerne le comportement des minorités allemandes qui, dans une large mesure, se sont senties solidaires du III^e Reich au cours de la dernière guerre, voire pendant les années qui l'ont immédiatement précédée.

C'est le prétexte qui a été invoqué par l'U.R.S.S., la Pologne et la Tchécoslovaquie, voire la Hongrie, pour justifier la politique du transfert vers l'Allemagne des minorités germaniques, établies soit sur le territoire de ces Etats, soit sur les territoires annexés par eux (dans le cas de l'Union Soviétique et de la Pologne), au lendemain de la guerre.

Les premiers projets prévoyant le transfert des Allemands minoritaires vers l'Ouest ont été conçus par certains membres du gouvernement Bénès exilé à Londres, dès 1943. Soutenu par l'U.R.S.S., le gouvernement tchèque, revenu à Prague, a immédiatement entrepris une action unilatérale, sans

même attendre (sans même chercher à provoquer) un accord international. On en a la preuve dans la protestation du gouvernement britannique adressée, le 16 juin 1945, à Prague, et qui déclare que le gouvernement de Sa Majesté « refuse son accord à une politique de déportation massive de la minorité allemande des Sudètes, et considère que le règlement de cette question ne concerne pas seulement la Tchécoslovaquie, mais est du ressort des quatre puissances : U.R.S.S., France, Etats-Unis, Grande-Bretagne. »

Prague a dû s'incliner, et finalement la question a été examinée — et résolue, si l'on peut dire — par la conférence de Postdam. La proposition tchèque, soutenue vigoureusement par l'U.R.S.S., a été approuvée, le 2 août 1945, par une « décision » qui déclare d'une manière assez ambiguë ce qui suit :

« Les trois gouvernements... reconnaissent que l'on devra procéder au transfert en Allemagne des populations allemandes demeurées en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ils sont d'accord sur le fait que ces transferts doivent être effectués de façon ordonnée et humaine. »

C'est sur l'insistance des représentants anglais que cette dernière phrase — qui, dans bien des cas, est restée lettre morte — a été insérée dans les accords tripartis. Nous examinerons plus loin l'application de cette « décision » pourtant fort explicite.

Entre la Pologne et l'U.R.S.S., l'échange de populations polonaise, ukrainienne et blanc-russienne s'est fait en dehors des « décisions » de Postdam, et absolument sans aucun contrôle international. Le « Comité polonais de Libération Nationale » de Lublin, ne comprenant pratiquement que des communistes et quelques hommes de paille, a signé avec les gouvernements d'Ukraine et de Russie Blanche, les 9 et 22 septembre 1944, des « accords relatifs au transfert de la population ». Enfin, le 6 juillet 1945, le gouvernement de Varsovie a conclu un accord plus général avec le gouvernement soviétique, sans que ni les uns ni l'autre ne fussent jamais ratifiés par la Diète polonaise. On notera que les trois conventions polono-soviétiques sont toutes antérieures à la réunion de Postdam, et que les puissances occidentales ont été tenues en dehors de ces tractations.

Par contre les Alliés ont approuvé l'annexion par l'U.R.S.S. de provinces orientales polonaises, de la Prusse orientale allemande, de la Bessarabie et de la Bukovine du Nord, des trois républiques baltes, etc. Or, à l'exception des Polonais autorisés à quitter les provinces devenues russes, les habitants des autres pays et Etats ont été purement et simplement rattachés à l'Union Soviétique. Seuls les Tchèques et Slovaques de la Ruthénie subcarpathique, annexée elle aussi par les Soviétiques se sont vu accorder le droit « d'option ». Cette faculté a été en revanche refusée aux nombreux « Ruthéniens » ou « Petits-Russes », principal groupement peuplant cette ancienne province autrichienne, rattachée à la Tchécoslovaquie, en 1919.

Nous avons déjà dit qu'outre le « transfert international » ont eu lieu de très nombreuses déportations. C'est ainsi que dès 1944, environ 100.000 Allemands de Roumanie ont été « dirigés » sur l'U.R.S.S. dont ils ne sont jamais revenus. Ce chiffre s'est amplifié au cours des années suivantes pour atteindre, voire dépasser 200.000 personnes. Des « opérations » du même genre se sont déroulées dans d'autres pays : Bulgarie, Pologne, etc.

(9) Cf. « Les minorités ethniques en Europe centrale et balkanique », (Presses Universitaires de France, INSEE, 1946, Paris).

Traitement infligé aux personnes transférées

En abordant la question du « régime » juridique des personnes appelées à être transférées et celle du traitement qui leur a été infligé, il convient de sérier les problèmes et d'examiner successivement (et forcément d'une manière très sommaire) : 1) le statut des personnes, 2) le régime des biens immobiliers et mobiliers, 3) les conditions du transfert physique.

Nous avons vu plus haut comment le gouvernement tchèque exilé, puis revenu à Prague, a prétendu résoudre d'une manière unilatérale, ce qu'on a appelé « le problème allemand », par l'expulsion pure et simple de près de trois millions de Sudètes. Les puissances occidentales ont dû s'incliner à Postdam et accepter, sans aucun contrôle, l'expatriation de l'ethnie allemande de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Hongrie. Les premiers textes tchécoslovaques privant des millions de citoyens de langue allemande et hongroise, de la qualité de ressortissant et, partant, de toute protection légale, sont antérieurs de quatre mois aux « décisions » de Postdam. Le fameux « programme » de Kosice, premier document adopté par le gouvernement tchécoslovaque qui rentrait en Tchécoslovaquie, via Moscou, daté du 5 avril 1945, contient diverses dispositions dont voici l'essentiel :

« Art VIII. — Parmi les citoyens tchécoslovaques de langues allemande et hongroise, la citoyenneté ne sera confirmée qu'à des anti-nazis et des anti-fascistes qui dès avant Munich avaient lutté activement contre le parti Henlein (= parti nazi en Tchécoslovaquie, N.D.L.R.) et les irrédentistes hongrois... Tous les autres ressortissants tchécoslovaques de langues allemande et hongroise seront privés du droit de citoyenneté. »

« Art. IX. — ... En ce qui concerne les criminels de guerre allemands et hongrois, le gouvernement prendra immédiatement toutes mesures utiles, y compris l'emprisonnement et le renvoi devant les tribunaux populaires... Ces criminels allemands et hongrois seront remis aux autorités soviétiques... »

En vertu de l'article X, « seront mis sous séquestre les biens de toutes natures constituant la propriété, la possession ou la gérance de tous les ressortissants étrangers et notamment d'Allemagne et de Hongrie, de tous les citoyens tchécoslovaques de langues allemande ou hongroise ayant activement participé au démembrement et à l'occupation de la République tchécoslovaque... », c'est-à-dire de tous, sauf les communistes minoritaires allemands ou hongrois.

Tous les biens sont tombés, quelques mois plus tard, sous le coup du décret sur la nationalisation, aucune compensation, aucune indemnité n'étant allouée pour dédommager ces millions de personnes. En Tchécoslovaquie, le décret du 20 octobre 1945, art. 7 (« Dédommagement ») stipule : « Il ne sera pas accordé de dédommagement pour les biens nationalisés qui, au moment où l'occupation et le régime nazi (ou fasciste) ont effectivement pris fin, appartiennent ou appartenaient... (b) aux personnes physiques de nationalité allemande ou hongroise, à l'exception de celles qui peuvent prouver leur loyauté envers la République tchécoslovaque. »

Comment, dans un climat de terreur, un Allemand minoritaire aurait-il pu prouver sa « loyauté » ? De cette question, la législation nouvelle ne se préoccupe pas. La loi polonaise du 3 jan-

vier 1946 (art. 6) contient une clause semblable : « Deviennent propriétés de l'Etat, sans indemnisation, les entreprises industrielles, minières, de transport, bancaires, d'assurances et commerciales, appartenant... (b) aux ressortissants du Reich allemand... (c) aux personnes morales allemandes et dantziennes... (d) aux sociétés contrôlées par des ressortissants allemands ou dantziens, ou par l'administration allemande ou dantzienne... »

L'étendue des confiscations apparaît nettement dans le décret tchèque, cité plus haut. En effet, en vertu de son art. 3, « la nationalisation s'applique à tous les biens fixes, bâtiments et outillage, qui permettent la marche de l'entreprise nationalisée, y compris tous les droits, brevets, licences, marques de fabrique, modèles, etc., chèques, valeurs, dépôts, numéraire et actif leur appartenant, ainsi qu'à tous les produits finis ou non finis, et à tous les stocks et matières qui leur appartiennent au jour de la nationalisation. »

Une réglementation analogue, sinon plus stricte, a été appliquée aux Allemands de Prusse orientale, de même qu'aux Polonais expulsés des territoires « cédés » à l'Union Soviétique.

Privés de la citoyenneté de leur pays d'origine, des millions d'êtres humains l'ont été, pendant une période de plusieurs mois, de toute protection légale. Les assassinats individuels ou collectifs dont ils ont été victimes ne donnaient même pas lieu à un procès en dommage et intérêts, une amnistie générale ayant couvert tous les « faits » de résistance accomplis pendant la période postérieure à la capitulation allemande et dite « révolutionnaire ». Par des dispositions législatives, mais qui de lois n'avaient que le nom, n'étant que de simples décrets, ces mêmes hommes, femmes et enfants, ont été pratiquement dépossédés de tous leurs biens immobiliers et même mobiliers.

Parqués dans des « camps de rassemblement », des millions d'Allemands, Polonais, Ukrainiens, etc., ont eu à subir les rigueurs de l'internement, parfois les violences des policiers et gardiens. Lorsque, enfin, le moment du transfert est arrivé, c'est par centaines, voire par milliers que ces personnes ont été entassées dans des wagons à bestiaux pour être, soit expulsées, soit « échangées ». Les quelques centaines de kilomètres qu'elles ont dû parcourir ont parfois duré trois, quatre, ou même plusieurs jours. Quelquefois, le « voyage » s'est déroulé avec de multiples arrêts pendant un laps de temps d'une, deux, trois semaines.

Quelques kilos de bagages — pour autant que ceux-ci n'aient pas été pillés, — voilà tout ce que les « expatriés » emportaient du pays où leurs

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

ancêtres s'étaient fixés il y a plusieurs générations ou plusieurs siècles. Il va presque sans dire que le trajet se faisait sous escorte, tout au moins jusqu'à la frontière du pays qui expulsait...

Post-Scriptum

Les Ukrainiens, Lithuaniens, Blancs-Russiens « expédiés » vers l'U.R.S.S. ont vraisemblablement été « répartis » entre les différentes républiques soviétiques d'Europe et la Prusse orientale annexée. Les Hongrois expulsés de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie ont été « installés » en Hongrie et ont généralement reçu les propriétés abandonnées par les Slovaques et autres minoritaires transférés. C'est en effet en Hongrie que le traitement infligé aux minorités a été le moins dur et le moins dégradant.

Les Polonais des régions orientales ont été « transférés » presque en bloc vers les régions allemandes de l'Oder-Neisse acquises à la Pologne en vertu des accords de Yalta. Venus pour coloniser les « Territoires recouverts », les Polonais de l'Est ont été pratique-

ment à la merci des nouveaux maîtres de la Pologne, autorités et individus communistes. En effet, pour obtenir l'attribution des terres, des maisons, du mobilier laissés par les Allemands, les nouveaux venus étaient pratiquement tenus de s'inscrire au P.C. De même en Tchécoslovaquie, les régions des Sudètes vidées des Allemands ont été colonisées par une fraction de la population venue de l'intérieur, très souvent par la pégre des grandes villes qui ne cherchait qu'à piller. Il est symptomatique qu'aux seules élections législatives d'après-guerre, le P.C. qui, sur le plan national n'obtenait que 40 % des voix, fut largement majoritaire — 80, 90 % ou davantage — dans les régions « colonisées ».

Quant aux Allemands expulsés, des millions d'entre eux ont dû passer des mois et des années dans des « centres d'hébergement » des quatre zones d'occupation en Allemagne. Encore à l'heure actuelle, plusieurs centaines de milliers d'entre eux vivent dans des camps d'Allemagne occidentale.

Telle a été, dans ses grandes lignes, la « solution soviétique » aux problèmes des minorités nationales en Europe centrale et orientale.

Dans l'engrenage des « courroies de transmission communistes »

Les spoliations en Europe orientale

A l'exception de l'artisanat et de l'habitat dont la nationalisation est en cours, pratiquement toutes les entreprises industrielles, minières, bancaires, d'assurance, de transport, le commerce extérieur, le commerce de gros, et dans une large mesure le commerce de détail, se trouvent, en Europe orientale, entre les mains de l'Etat dont la mainmise sur la vie économique est devenue totale. Dans 90 % des cas, la nationalisation s'est faite sous forme « d'entreprises nationales », le secteur dit coopératif, communal ou départemental, tout aussi étroitement contrôlé par l'administration, accaparant le reste.

Une récente publication de la *Documentation Française*, éditée par la Présidence du Conseil, n° 1.592, en date du 21 mars 1952, intitulée : « *Les nationalisations en Europe orientale* » retrace brièvement les phases successives par lesquelles est passée la structure économique des pays satellites de l'U.R.S.S., précise les fondements et l'étendue des nationalisations, et reproduit les principaux textes législatifs régissant les biens nationalisés en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie. Cette publication a une valeur surtout documentaire, encore qu'au passage ses rédacteurs aient donné quelques aperçus utiles sur la manière dont les nationalisations ont été d'abord présentées, puis mises en pratique.

« *Les premières mesures évoquaient comme justification des considérations patriotiques, surtout dans des pays comme la Pologne et la Tchécoslovaquie où la pénétration économique de l'Allemagne s'était faite souvent par la violence et l'arbitraire, et frappaient avant tout les biens du Reich hitlérien et des pays ex-ennemis. Elles apparaissaient tout d'abord comme des mesures limitées, ne s'appliquant qu'aux établissements de crédit et à certaines industries déterminées (compagnies d'assurance, transports, mines) dans des limites bien plus larges cependant que les*

quelques nationalisations similaires introduites au lendemain de la guerre en France et en d'autres pays occidentaux. Sous l'impulsion de la campagne inaugurée dans tous les « pays derrière le rideau de fer », en vue de l'édification du socialisme, l'application des nationalisations, s'élargit progressivement — puis, avec les durcissements des rapports entre Est et Ouest, l'évolution se précipite afin d'assurer rapidement la mainmise totale des dirigeants communistes sur le pays. Les nouvelles mesures édictées à partir de l'année 1947 se présentent comme des nationalisations massives, frappant des secteurs très vastes, introduites par surprise et avec une particulière rudesse dans les modalités d'application. Dès l'année 1948, dans presque toutes les démocraties populaires, la grande et la moyenne industries et la majeure partie de la petite, les banques, le commerce de gros, puis le commerce de détail, les transports, le tourisme, les richesses du sous-sol, en un mot la quasi totalité de la production, du crédit et des échanges sont devenus le monopole ou la propriété de l'Etat. »

Si les nationalisations se sont faites partout dans un esprit de « lutte de classes », entraînant des injustices flagrantes et des violences fréquentes, il n'en reste pas moins que « *la Roumanie et la Bulgarie ont connu dès le début les nationalisations les plus complètes appliquées avec la rigueur la plus grande* ».

La publication ne fait qu'effleurer la responsabilité particulière qui, dans ce domaine (comme dans certains autres...) incombe au Dr Bénéš, le premier président de la République tchécoslovaque, nouvelle version. La Tchécoslovaquie a été en effet le premier pays d'Europe centrale et orientale à prévoir dès avant la fin des hostilités, puis à réaliser, dès l'automne 1945, les premières mesures de nationalisations.

Le document de la Présidence du Conseil ne fait pas mention du fameux « *Programme gou-*

vernemental de Kosice », adopté le 5 avril 1945, rédigé en termes équivoques, contresignés de Bénès et de tous les ministres, même non-communistes, et dans lequel étaient contenues en germe toutes les mesures qui allaient suivre et amener la Tchécoslovaquie dans le giron soviétique. Dans le chapitre XII de ce « Programme », on peut lire ainsi définie une des principales « tâches » incombant au gouvernement de Prague :

« Placer tout le système bancaire et de crédit, les entreprises industrielles-clefs, le système d'assurances, les sources d'énergie et de la nature, sous la direction générale de l'Etat, et les mettre au service de la reconstruction de l'économie nationale, de la reprise de la production et du commerce. »

Certes, lorsqu'il s'est agi de passer aux actes, le président Bénès a hésité, pendant une quinzaine de jours, avant d'apposer sa signature aux décrets qui, à défaut de lois, devaient sceller le sort de l'économie tchécoslovaque. Il ne servait à rien de proclamer à la radio, ainsi que l'a fait Bénès, sa méfiance envers ces nouveaux textes, si, à la veille du Jour de l'Indépendance nationale, la signature, indispensable, du chef de l'Etat a fini par être apposée au fameux « décret du président de la République ».

L'article 1 de ce décret qui est reproduit presque intégralement dans la publication de la *Documentation française* que nous avons citée, déclare : « L'Etat reprend par voie de nationalisation les entreprises suivantes... » et énumère, en 27 sections, les différentes branches que cette mesure affecte. Puis l'article 3 précise : « L'autorisation et la création de nouvelles exploitations dans les branches nationalisées sont réservées à l'Etat tchécoslovaque. »

Cette dernière disposition figure, par la suite, dans les textes réglementant les nationalisations dans tous les pays satellites de l'U.R.S.S. C'est ainsi, par exemple, que l'art. 16 de la loi roumaine portant nationalisation des entreprises industrielles, minières, bancaires, d'assurances et de transport, en date du 11 juin, stipule : « Dans les branches où les entreprises ont été nationalisées, le droit de créer de nouvelles entreprises appartient à l'Etat. »

Bien que d'une valeur documentaire certaine, la publication « *Les nationalisations en Europe orientale* » ne contient aucune analyse du caractère monopoliste des entreprises nationalisées. Elle ne fait pas davantage ressortir l'uniformité de cette réglementation. Les textes de décrets et lois qu'elle reproduit sont pratiquement identiques, étant vraisemblablement tous copiés sur un modèle d'origine russe. La législation sur les nationalisations ne tient absolument aucun compte des particularismes nationaux ou régionaux. Et cette similitude parfaite est une nouvelle preuve de ce que le « national-communisme » n'existe dans aucun pays dirigé par des communistes. Le « national-communisme » n'est à la rigueur qu'un article d'exportation... vers l'Asie.

D'autres questions encore auraient mérité un examen approfondi. C'est ainsi que l'on comparerait volontiers les clauses prévoyant l'indemnisation pour les biens nationalisés. A cet égard, il y aurait lieu de faire la distinction, purement théorique d'ailleurs, entre la dépossession de personnes, physiques ou morales, allemandes (en Pologne et en Tchécoslovaquie) qui n'ont droit à aucun dédommagement, et le cas général des biens nationalisés ayant appartenu aux ressortissants mêmes de chacun des pays satellites.

Chacune des législations nationales prévoit l'indemnisation des anciens propriétaires.

DÉCRET TCHÈQUE du 20 octobre 1945 : « L'indemnité pour les biens nationalisés est allouée (a) en titres, (b) en numéraire, (c) en autres valeurs. Pour l'exécution du service des indemnités, il sera créé un Fonds de l'Economie nationalisée... » (art. 9). — Aucune date n'est avancée.

LOI POLONAISE du 3 janvier 1946 : « Le propriétaire d'une entreprise prise en possession pour l'Etat en vertu de l'art. 3 recevra du Trésor un dédommagement dans l'année qui suit la date de la remise d'un avis concernant le montant dudit dédommagement fixé conformément à la loi. » (art. 7).

LOI BULGARE du 24 décembre 1947 : « L'Etat dédommage les propriétaires des entreprises nationalisées en obligations d'Etat. Le montant du dédommagement est fixé sur la base de l'évaluation de l'entreprise d'après la loi sur l'impôt sur les fortunes. » (art. 13). — Aucune date n'est fixée.

LOI HONGROISE du 16 mai 1948 : « Une indemnité est prévue pour les nationalisations qui seront effectuées en vertu de la présente loi. Une loi spéciale règlera cette indemnisation. » (art. 14). — La loi en question n'a jamais vu le jour.

LOI ROUMAINE du 11 juin 1948 : « L'Etat accordera des indemnités aux propriétaires et actionnaires des entreprises nationalisées... Pour les sommes dues, le Fonds de l'Industrie Nationalisée émettra des obligations... » (art. 11).

Aujourd'hui, quatre à six ans après l'adoption des mesures de nationalisation, aucun propriétaire n'a reçu une indemnité quelconque. Avec la publication citée... « on ne peut que constater que les nationalisations dans les pays du bloc soviétique apparaissent comme des confiscations pures et simples. »

Les spoliations auxquelles l'Etat a procédé ont procuré à l'Etat des « démocraties populaires », outre une puissance économique extraordinaire, des richesses inestimables. En effet, tombaient sous le coup de la nationalisation, non seulement les biens immobiliers, terrains, bâtiments et locaux, machines et installations industrielles, mais également les stocks, les matières premières, et y compris les droits : brevets, licences, marques de fabrique, modèles, chèques, valeurs, dépôts, numéraires et actifs. Le passage de cette énorme fortune entre les mains de l'Etat a procuré, momentanément, au Trésor public une aisance et aux milieux dirigeants un sentiment de richesse et de puissance. En quelques années, par suite d'une mauvaise gestion, une grande partie de ces biens accumulés par des générations a été dilapidée. Et cet appauvrissement national n'est pas la moindre cause de la grave crise économique qui sévit dans tout le glacis, au même titre peut-être que l'exploitation à outrance des satellites par l'Union Soviétique.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

La dictature du prolétariat au détail

Les conseils populaires en Tchécoslovaquie

Pour se distinguer de tous les régimes antérieurs — que ceux-ci procèdent de la féodalité, de la monarchie de droit divin, de la démocratie constitutionnelle (monarchique ou républicaine), de la dictature militaire, de la dictature personnelle, etc. — le régime bolchévik a introduit dans la dénomination même de l'Etat une notion et un mot nouveaux : Soviets, soviétique. L'U. R. S. S. se définit d'abord comme le « régime des Conseils populaires ».

Etendant son influence, au lendemain de la dernière guerre, à une grande partie de l'Europe, Moscou a imposé aux pays satellites le régime de la « démocratie populaire », c'est-à-dire un système politique et administratif reposant lui aussi sur une organisation en pyramide de « Conseils populaires », désignant quelquefois sous le vocable : « Comités nationaux, locaux, municipaux, de district ou rayon, départementaux, régionaux ».

Nous tentons ici, en nous servant de l'exemple tchécoslovaque de définir et d'analyser une institution qui est un des fondements du régime communiste et qui, dans les pays asservis par Moscou, a pris la place d'une ancienne organisation communale, voire départementale et régionale, fondée sur les principes, comme en France, de l'autonomie locale, du pouvoir municipal, de « self-government ».

De ce vaste sujet, nous retiendrons trois aspects fondamentaux, à savoir :

1) Les raisons d'être du système des « Conseils populaires », telles qu'elles apparaissent au travers des textes communistes. A l'intention des cadres communistes tchécoslovaques, un « cours » a été fait dans les écoles du soir sur le sujet : « Soviets et Conseils populaires — organes du pouvoir étatique » dont le texte condensé a été publié. Nous en extrayons les passages principaux que nous complétons par d'autres « documents » officiels.

2) L'évolution, achevée en moins de cinq ans, des « Conseils populaires », aujourd'hui pratiquement assimilés aux « Soviets » russes, mais qui, à l'origine, c'est-à-dire en 1945, étaient présentés comme un progrès vers une plus grande liberté et vers une démocratie plus large. Les textes juridiques subsistent encore, en gros, mais vidés de leur contenu.

3) Le fonctionnement des « Conseils populaires » dans un régime de dictature du prolétariat, donnant lieu à des abus inimaginables, à une rigueur qui provoque l'impopularité. L'étendue de leur pouvoirs est grande, immense. Elle n'a d'égale que le désintéressement de la population pour la « chose publique ».

Un cours pour cadres communistes sur les Conseils populaires

Voici d'abord comment un « professeur » à « l'école des cadres » justifie l'institution des « soviets » et les raisons d'être des « conseils

populaires » (1), imitations des premiers. Ce cours, publié dans le *Rude Pravo*, du 2 avril 1952, commence ainsi :

« La chute de la bourgeoisie et la prise du pouvoir par la classe ouvrière n'étaient qu'un premier pas vers la réalisation des tâches historiques incombant à la classe ouvrière : briser la résistance des exploités déçus, défendre et élargir les conquêtes de la révolution contre toutes les tentatives de la bourgeoisie de réinstaurer le capitalisme, mener à bien une gigantesque construction, organiser l'édification de la société socialiste. »

« Ces tâches immenses, la classe ouvrière et les autres travailleurs n'auraient jamais pu les réaliser avec la vieille machine administrative bourgeoise et son appareil bureaucratique-policiériste... Pour atteindre ses buts, la classe ouvrière (lisez : le P. C., N. D. L. R.) a besoin d'un pouvoir étatique puissant et vaste. C'est pourquoi la première mesure doit être la mise en pièce totale de l'administration bourgeoise et la création d'un appareil de l'Etat entièrement nouveau... Cette nouvelle forme de l'organisation étatique, c'est le système des Soviets. »

Le même raisonnement « vaut » dans les pays satellites pour les « conseils populaires ».

Notre « professeur » ajoute : « Les Soviets ont été le modèle de nos conseils populaires ». Et de citer une phrase du camarade Gottwald, datant du mois d'avril 1945 : « Les conseils populaires qui, dans les limites de leur compétence, gèrent toutes les affaires publiques, sont la base même de notre nouvelle république démocratique. »

Que sont donc au juste les « conseils populaires » ? Notre « professeur » qui, par ailleurs insiste longuement sur leur « puissance » et sur « l'étendue de leurs compétences », ne le dit pas clairement. Pour combler cette lacune, nous aurons recours à une autre source, tout aussi officielle, la revue communiste *Hospodar*, du 9 février 1950, qui, parlant de la « Constitution » tchécoslovaque du 9 mai 1948, nous explique notamment ceci :

« Les conseils populaires, administration populaire unifiée, constituent un nouveau type d'organes administratifs. Ils forment un des signes distinctifs du nouveau type d'Etat, un Etat qui par sa structure sociale diffère totalement de tous les Etats bourgeois, quelle que soit leur forme extérieure. Les conseils populaires, c'est... le triomphe du principe en vertu duquel le peuple non seulement légifère, mais exécute les lois qu'il se donne. »

Pour un esprit cartésien, le passage précédent peut paraître comme un galimatias. Car non seu-

(1) Si, par exemple en Roumanie, les Soviets s'appellent « Conseils populaires » ce qui est une traduction littérale du mot russe, en Tchécoslovaquie, le terme « Comités nationaux » locaux, départementaux, etc., est utilisé plus couramment. Nous le traduisons dans les textes officiels par « conseils populaires », par souci de clarté et d'uniformité.

lement le peuple ne légifère jamais — dans aucun régime du monde — ne pouvant que donner mandat à ses représentants pour le faire — mais encore nulle part au monde le peuple ne peut directement exercer le pouvoir exécutif. En fait, au lieu de « peuple » ou « classe ouvrière », il faut lire « son avant-garde, le parti communiste ». En d'autres termes, le P.C. au pouvoir détient aussi bien le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif (et même le pouvoir judiciaire).

Mais le régime bolchévique est allé encore plus loin, en s'attaquant à la collectivité locale qui jouissait, sous l'ancien régime, d'une vaste autonomie. Le pouvoir municipal qui faisait souvent contrepoids à l'exécutif, était particulièrement intolérable au Parti communiste. Il devait donc disparaître. Ainsi que l'imprime le *Hospodar* déjà cité :

« Il serait erroné de croire que les conseils populaires sont les organes d'un self-government dans le sens de la doctrine bourgeoise. Le self-government dans un Etat bourgeois... devait donner l'impression de jouer le rôle de contrepoids vis-à-vis du pouvoir exécutif central, parce qu'il était indépendant de ce dernier. Par contre dans notre système de démocratie populaire, l'administration est organisée suivant le principe du centralisme démocratique... Les conseils populaires ne font pas contrepoids au pouvoir de l'Etat, ils sont justement le support de ce pouvoir et l'unique organe de l'administration unifiée. »

Afin de dissiper toute équivoque, le « cours » du *Rude Pravo*, du 2 avril 1952, ajoute : « Les conseils populaires, par leur activité politique quotidienne, exécutent et assurent l'exécution des lois, des décisions du parti et des décrets du gouvernement. »

On ne saurait mieux définir leur étroite et totale dépendance à l'égard du Parti communiste, du gouvernement communiste.

De l'apparence de la démocratie à la dictature du P.C.

On ne fera jamais assez ressortir l'énorme duperie dont ont été victimes, au début d'avril 1945, feu le président Bénéš et ses ministres à peine débarqués de l'avion qui les amenait de Londres, via Moscou, dans la partie orientale de la Tchécoslovaquie, « libérée » par l'armée rouge. Au cours d'une séance unique — unique aussi en son genre — ministres communistes et non-communistes ont apposé leurs signatures au bas d'un document qui porte le nom désormais historique de « programme de Kosice du gouvernement de Front national des Tchèques et des Slovaques » et qui traçait la voie à l'ultérieure conquête de tout le pouvoir par les stalinien.

En relisant aujourd'hui le chapitre que ce « programme » consacre à la politique intérieure on se rend compte que tout ce qui allait advenir en Tchécoslovaquie depuis cette époque était contenu en germe dans ces accords de dupes. Extrait du chapitre V :

« A la différence de l'ancien appareil administratif, bureaucratique et éloigné du peuple, on crée dans les communes, dans les districts et dans les régions, des Conseils populaires, nouveaux organes de l'administration publique, élus par le peuple. Ces Conseils populaires, élus par le peuple, constamment responsables devant le peuple, révocables par la volonté du peuple, gèreront dans la limite de leur compétence, toutes les af-

aires publiques, assureront aux côtés des organes centraux la sécurité publique et constitueront leur propre appareil bureaucratique sur une base démocratique. »

Et un peu plus loin :

« Le peuple libéré enverra dans les Conseils populaires ses meilleurs représentants quelle que soit l'appartenance politique de ces derniers... En même temps, le peuple et le gouvernement veilleront à ce que dans les conseils populaires ne s'infiltreront pas des collaborateurs de l'occupant, des traîtres ou leurs complices, des personnes de basse moralité, qui, au service de l'ennemi, ont amassé des bénéfices personnels. »

Tout est dans ces deux passages : la condamnation du passé et du système démocratique ancien, si cher à Bénéš, les principes de recrutement et de révocation des « conseillers populaires », à la merci du P.C., la prédominance assurée dès le départ aux communistes (grâce au petit bout de phrase : « ses meilleurs représentants quelle que soit leurs appartenance politique » qui sont, de toute évidence, des stalinien) l'épuration future des éléments qui ne sont pas jugés suffisamment dociles ou sûrs, l'étendue des pouvoirs, y compris la sécurité publique — notion extrêmement large. Lorsque nous y aurons ajouté une dernière phrase, traduite du même « document » : « Le gouvernement réalise sa politique au travers des conseils populaires sur lesquels il devra s'appuyer », nous aurons en germe l'image d'une institution qui n'a pas tardé à devenir un instrument puissant de domination et de terreur pour les citoyens.

Revenons rapidement aux premières années d'après-guerre. Dès avant le retour de Bénéš et de ses ministres à Prague, une délégation communiste qui s'était rendue de Moscou à Londres avait réussi à faire admettre au président de la République le principe des conseils populaires, comme en témoigne un décret du président Bénéš, en date du 4 décembre 1944. Mais ce décret-loi comporte deux restrictions d'importance. D'une part, les conseils populaires ne seraient que des « organes administratifs provisoires », et d'autre part seraient dissous dès la fin de « la période transitoire ». Sur ces deux points importants, Bénéš et ses ministres ont capitulé à Kosice où Gottwald et ses amis, arguant de ce que « les soviets sont la forme étatique la plus démocratique que le monde ait jamais connue » (*Rude Pravo*, du 2 avril 1952), ont fait admettre les conseils populaires comme une institution permanente, voire unique.

Dans le passage cité plus haut, du « programme de Kosice », on remarque l'absence volontaire de précisions sur la création des conseils populaires. On y lit : « on crée... des conseils populaires ». Il n'est pas difficile d'imaginer par quel subterfuge les communistes ont pris l'initiative de cette « création ». Nous avons à cet égard deux témoignages irréfutables. Le premier est un traité de droit administratif, intitulé « les Conseils populaires », Edition Linhart, Prague, composé en mai 1946 par M. Staffl, qui écrit, à la page 42 :

« La plupart du temps, ils (= les conseils populaires, N.D.L.R.) ont été formés par l'accord des partis du Front national (dominé par les communistes, N.D.L.R.), accord présenté à une assemblée générale des citoyens (ce qui est proprement une absurdité car comment se réunirait la totalité des habitants d'une ville, d'un département, d'une région. Il ne s'agissait que d'une « réunion publique » sous le patronage du Front national, donc essentiellement des communistes, N.D.L.R.), pour

être approuvé par elle, la liste unique pouvant toutefois subir quelques modifications. On ne peut de toute évidence parler d'un vote régulier. Une autre façon de créer les conseils populaires consistait à laisser en exercice les comités nationaux formés dans l'illégalité, soit sans aucun changement de leurs membres, soit par le remplacement de certains d'entre eux. »

Le même auteur est forcé d'admettre que « le décret du gouvernement, fixant les règles de renouvellement des conseils populaires... n'a pas été, malgré les promesses, élaboré à ce jour, mai 1946, (p. 43).

Lorsque, après le putsch communiste de février 1948, les textes réglementaires ont enfin paru, rien n'a été modifié en fait à cet égard. Il suffira de citer à ce sujet un article de M. Nosek, ministre de l'Intérieur, et à ce titre le supérieur hiérarchique de tous les conseils populaires, article placé en tête de la revue communiste *Tvorba*, du 18 octobre 1951, qui déclare sans ambages :

« ... en général, les citoyens ne connaissent pas leurs représentants au conseil populaire... Les fonctionnaires des conseils populaires sont nommés et révoqués (on verra plus loin par qui, N.D. L.R.) sans aucune participation des citoyens. Le camarade Gottwald au C.C. du P.C. en 1950 et le camarade Zapotocky au Comité d'action central du Front National, ont catégoriquement demandé que la nomination et la révocation des membres et des fonctionnaires des conseils populaires se fassent en public, de sorte que les citoyens sachent pourquoi un tel est relevé de ses fonctions et tel autre nommé à sa place. »

Ce dont se plaignent les dirigeants communistes, ce n'est pas l'absence du vote dont d'ailleurs ils ne veulent à aucun prix, mais du manque de publicité fait autour des révocations et des nominations nouvelles (2).

Et pourtant, le « programme de Kosice » disait : « Les conseils populaires, élus par le peuple, constamment responsables devant le peuple, révocables par la volonté du peuple... » Une fois de plus, c'est « Parti communiste » qu'il fallait lire...

D'ailleurs, dès 1945, c'est-à-dire avant même la prise totale du pouvoir par les communistes, en vertu des décrets gouvernementaux (cités d'après l'ouvrage de M. Staffl, voir plus haut, p. 45) « la qualité de membre du conseil populaire se perd... (d) par l'exclusion prononcée par le conseil populaire lui-même à la majorité des deux tiers, (e) par extinction lorsque le membre ne s'est pas acquitté de ses obligations, (f) par révocation à la demande de la majorité des citoyens de la commune... La perte de la qualité de membre du conseil local est prononcée dans le cas de Falinea (e) par le Conseil populaire du district. »

Ajoutons que le conseil populaire régional révoque dans les mêmes conditions les membres du conseil de district, et le conseil provincial ceux des conseils régionaux. Au sommet, le ministre de l'Intérieur est le maître incontesté et incontestable.

Voilà en gros le système de surveillance et d'arbitraire que la revue communiste française « *Démocratie Nouvelle* » (n° 5, 6^e année, dans un article consacré aux « *Conseils populaires en Rou-*

manie », p. 269) appelle « *contrôle permanent des électeurs* ».

Faute de place, nous ne pouvons que mentionner pour mémoire l'épuration systématique des conseils populaires après 1948. De même, nous devons nous borner à enregistrer un seul jugement sur le rôle joué par cet instrument de domination politique que sont les conseils populaires dans le putsch communiste de février 1948. Ce jugement est signé du personnage le plus compétent en la matière, le ministre communiste de l'Intérieur qui occupe son poste sans interruption depuis le printemps 1945 à ce jour, M. Nosek (dans la *Tvorba*, du 18 octobre dernier) :

« *Les conseils populaires ont subi avec succès l'épreuve décisive ; ils ont apporté une part très considérable à la victoire du peuple en 1948...* »

Le *Rude Pravo*, de son côté, souligne, à la date du 2 avril 1952, que « *la victoire du peuple en février 1948 a supprimé tous les obstacles qui s'opposaient à l'édification et à l'achèvement, des conseils populaires. Dans cette deuxième phase, nous avons pu procéder à la refonte de ces conseils populaires, reconstruction qui a permis de les rapprocher encore davantage de leurs modèles : les soviets russes.* »

Dans la commune

« *Le jour où est institué le conseil populaire local, l'ancien conseil municipal est automatiquement dissous. Les services du conseil municipal dissous passent sous le contrôle du conseil populaire dont ils exécutent mesures et décisions. Le conseil populaire relèvera immédiatement de leurs fonctions tous les employés, quelque soit leur grade, qui ont accompli un acte contraire aux intérêts de la nation et de l'Etat.* »

Ce texte invraisemblable, cité d'après l'ouvrage de M. Staffl, p. 108, n'est autre que le décret gouvernemental du 5 mai 1945, repris textuellement par le décret du 7 août de la même année, puis à peine changé dans la « codification » postérieure.

En d'autres termes, le conseil municipal effectivement élu par les citoyens, disparaît, ses services, épurés, sont rattachés au conseil populaire lequel devient le maître de la commune, sans qu'un droit de regard quelconque soit reconnu aux habitants dans la gestion des affaires municipales (3).

Les tâches incombant aux conseils populaires sont multiples et des plus étendues. Sans aucun souci de classification, nous citerons celle que fait ressortir, dans son cours, le « *professeur de l'école des cadres* », (*Rude Pravo*, du 2 avril 1952) :

« *Les conseils populaires.. exécutent et assurent l'exécution des lois, des décisions du parti, des décrets du gouvernement. Ils collaborent à la réalisation et au contrôle du plan quinquennal, ils favorisent le développement des coopératives agricoles uniques, ils pratiquent la politique de répression et d'annihilation des éléments capitalistes notamment dans les campagnes. Ils veillent sur la sécurité du peuple, ils dirigent, dans le cadre de leur compétence, toutes activités éco-*

(2) De plus, la présence des citoyens à ces nominations impliquerait de leur part une sorte d'approbation tacite.

(3) Rappelons que tout conseil populaire est doublé tant sur le plan local, que sur celui du district, de la région, de la province, d'un « comité local, de district, régional », etc., et du P.C. lui-même. (Voir à ce sujet de B.E.I.P.I., numéro 50, p. 15 et s.)

nomiques, culturelles, sociales, sanitaires, ils assurent le développement des villes et des communes... »

Nationalisation, collectivisation agraire, planification économique, tout cela — et bien d'autres choses encore — relèvent de la compétence du conseil populaire :

« Les tâches immédiates, devant lesquelles se trouvent placés nos conseils populaires sont plus étendues que jamais: c'est des soins qu'ils apportent à l'essor des coopératives agricoles unives, des stations de tracteurs, des domaines de l'Etat tchécoslovaque, que dépend en dernière analyse l'accroissement de la production agricole et de l'élevage... Il leur appartient également de découvrir des réserves cachées dans le domaine agricole, comme d'assurer à nos houillères et à nos mines l'afflux de la main-d'œuvre. » (Par le contingentement de la main-d'œuvre dirigée de force vers les entreprises minières, N.D.L.R.).

Maître de l'activité économique, les conseils populaires le sont aussi également de la personne physique des administrés. La puissance publique, la police municipale ou d'Etat, est à leur service pour assurer l'exécution des décisions. Sur le plan judiciaire et pénal, leur pouvoir est également très étendu.

Les « référendaires » des conseils populaires décident souverainement de l'attribution des cartes d'alimentation dont ils peuvent toujours refuser la délivrance.

Etendue sur le plan administratif, répressif, réglementaire, la compétence de ces conseils l'est également en matière politique. Notre « professeur » enseigne en effet que :

« Les conseils populaires ont pour mission de rééduquer tous les citoyens, pour leur faire abandonner leur ancienne façon de penser, de les éduquer en les amenant à observer strictement la discipline socialiste étatique, à respecter la propriété collective, à défendre la patrie socialiste. »

Ecoutez encore les consignes que voici à l'usage des « représentants du peuple » (même source) :

« Tout travailleur employé dans les conseils populaires — écrivait le camarade Gottwald dans son message à la conférence des « conseillers populaires » de toute la République — doit être un combattant éprouvé qui lutte pour la stricte observation de la discipline étatique et un gardien de la légalité socialiste ; car il doit être en lutte constante non seulement contre les saboteurs et les ennemis du peuple, mais aussi en

lutte aussi sévèrement et impitoyablement contre l'irresponsabilité et les négligences. »

On ne comprend que trop que dans ces conditions, le même « professeur » se plaigne de ce que « nos conseils populaires comportent encore bien des lacunes, dont la principale est le manque de liaison avec les masses. » Ces conseils sont plutôt impopulaires auprès des citoyens. Cette vérité première rejoint l'aveu que nous avons enregistré plus haut du ministre communiste Nosek, témoignant du désintéressement total de la population pour les conseils populaires.

« C'est pourquoi, poursuit-il (Tvorba, du 18 octobre 1951) il est indispensable que non seulement les conseils populaires, mais tout l'appareil de l'Etat maintiennent des liaisons étroites avec le peuple. Nous touchons du doigt la plus grave lacune de nos conseils populaires dans la période actuelle : ils ne savent pas encore mener une lutte efficace pour gagner à leur cause l'âme des citoyens qui assistent, passivement, à notre construction... »

Et d'ajouter, par ailleurs :

« Les signaux d'alarme qu'ont fait entendre les rapports que nous recevons montrent, que la plus grande faiblesse de nos conseils populaires provient de la façon dont ils travaillent. »

Comme pour illustrer les dires de M. Nosek, la Tvorba qui a reproduit son article, y a ajouté, quelques semaines plus tard, soit le 27 décembre 1951, son commentaire :

« Faisant preuve d'un manque total du sens des responsabilités, les Conseils populaires prennent des arrêtés à tort et à travers, sans avoir au préalable étudié la situation, et souvent sans avoir la conviction que leurs décisions sont justes et utiles. Il arrive fréquemment que les Conseils populaires se désintéressent de ce qu'il adviendra des arrêtés qu'ils prennent. Ne cherchant pas à savoir l'écho que rencontrent de telles décisions auprès de la population, omettant de contrôler leur application, les Conseils populaires provoquent eux-mêmes la dépréciation de leur propre autorité et une détérioration des rapports entre la population et l'administration. Ces mauvais administrateurs perdent fréquemment des dossiers, ou bien les laissent dormir pendant longtemps ; le résultat en est que les citoyens cessent de respecter les conseils populaires... » (reproduit dans le B.E.I.P.I., numéro 61, p. 20).

Ainsi, aux tares dont nous n'avons énumérées que quelques-unes s'ajoute celle, terrible pour un régime de dictature, de l'inefficacité.

Le premier ministre de Tchécoslovaquie dresse le bilan de la faillite

Nos lecteurs ont pu, à plusieurs occasions, apprécier la rude « franchise » de M. Zapotocky, président du Conseil tchécoslovaque, qui ne mâche ses mots dans aucun de ses grands discours politiques ou économiques. L'actuel chef du gouvernement tchécoslovaque a succédé, dans cette fonction à M. Gottwald, devenu au printemps de

1948, Président de la République à la suite de la « démission » de M. Bénéš, décédé peu après. Après quatre ans d'exercice du pouvoir, M. Zapotocky, ancien leader de la C.G.T., est particulièrement à même de connaître défauts et lacunes du système.

Son plus récent discours s'adresse directement

aux chefs syndicaux, et indirectement à tous les leaders communistes, responsables de cette « démocratie populaire » qu'à l'ombre de l'armée rouge ils ont instituée, puis dirigée. L'exposé dont le texte est emprunté à la *Praca* du 8 juin n'apporte que peu d'éléments nouveaux — si ce n'est un aperçu des griefs à l'adresse de M. Slansky, le secrétaire général du Parti, arrêté depuis quelque mois, — mais il tire sa valeur du tour d'horizon complet auquel s'est livré l'orateur. C'est un véritable bilan de faillite qu'à présenté à ses auditeurs le « premier » tchécoslovaque, qui, dès le commencement, abandonne le traditionnel cliché des discours communistes. Cette fois-ci, il n'est pas question de glorifier les succès obtenus et d'y ajouter les critiques d'usage. Dès ses premières paroles, M. Zapotocky annonce son intention de traiter à fond « des difficultés, des obstacles, des insuffisances que connaît notre production nationale. »

Après avoir rappelé les réorganisations successives de l'administration et de la production, puis le relâchement de la « discipline socialiste étatique », l'orateur aborde son premier grand thème, celui du « choix des cadres » pour jeter quelque lumière sur le « cas Slansky et compagnie » :

« La clique de Slansky et Cie... a causé d'immenses dégâts, en corrompant surtout les anciens cadres techniques dans la production, en éloignant de l'effort de construction des gens honnêtes, en dépravant les cadres ouvriers qui étaient bons à l'origine... D'une manière dictatoriale et despotique, sous le couvert de la lutte contre la bourgeoisie, Slansky et Cie empêchaient de participer à l'édification du socialisme, les savants, les hommes de science, les techniciens, les meilleurs spécialistes... Poursuivant leur politique de trahison, ils ont cherché par tous les moyens à élargir le fossé entre les masses ouvrières et « l'intelligentsia » technique et scientifique, afin de freiner la construction du socialisme... Ils ont propagé, en outre, le faux principe suivant lequel il suffisait d'être d'origine ouvrière pour accéder à des fonctions importantes, sans égard aux qualités personnelles et professionnelles de chacun. »

Voilà donc Slansky accusé de « gauchisme ». Mais les reproches qu'on lui adresse maintenant peuvent s'appliquer à tous les dirigeants du parti dont Slansky a été, des années durant, le secrétaire général. On peut déduire, des paroles de M. Zapotocky, que les crimes que l'on rejette sur Slansky, sont également imputables à ses collègues du Comité central, et que les « fautes » commises subsistent, les « dégâts » considérables n'ayant pu encore être réparés.

M. Zapotocky aborde ensuite toute une série de problèmes, dont les deux principaux sont les salaires et les charges fiscales. En ce qui concerne le premier point, l'orateur rappelle le nivellement des salaires et traitements intervenus au début de 1946, à la demande des dirigeants de syndicats communistes, du temps de Bénès. Au moment de la première réforme monétaire, en effet, on avait bloqué les comptes en banque, triplé les prix, « triplé les traitements et salaires des fonctionnaires moyens et des employés moyens, multiplié par sept et davantage les salaires dans les catégories inférieures, alors que les traitements dans les catégories supérieures n'ont subi qu'une augmentation souvent inférieure à deux fois le niveau ancien. »

Depuis cette époque, la hausse des prix intérieurs a provoqué une hausse des salaires dans les catégories inférieures. On en est arrivé au point « qu'un directeur — et c'est un directeur

ouvrier qui l'a fait — a pu, de son propre chef, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, payer à ses ouvriers 30 millions de couronnes (1 couronne vaut environ 7 francs) sous forme de « primes ». Les primes sont versées, souvent sans aucune raison valable, sans aucun justificatif... Ont tort ceux qui, refusant de tenir compte du travail fourni, réclament pour tous les travailleurs un montant de salaire qui permette d'acheter à bas prix au marché rationné l'ensemble des rations et même quelques articles au marché libre. »

Le résultat des désordres qui règnent en matière de salaires est évidemment catastrophique pour le Trésor public. M. Zapotocky n'en donne qu'un exemple, mais un exemple particulièrement frappant :

« Les subventions budgétaires à la production agricole et notamment aux Domaines de l'Etat, (= sovkhozes, (N. D. L. R.), nous coûtent très cher. Le déficit des domaines de l'Etat, comme chacun sait, atteint tous les ans, plusieurs milliards. En d'autres termes, les ouvriers travaillant dans les Domaines de l'Etat ne produisent même pas assez pour couvrir leurs frais d'entretien, et vivent ainsi aux dépens de l'Etat... »

Et plus loin : « Nous rencontrons fréquemment des cas où l'Etat est appelé à combler les déficits des entreprises dont les ouvriers ne produisent même pas ce que coûte leur entretien... La planification des Domaines de l'Etat qui n'est qu'une planification des déficits doit disparaître. Le gouvernement et le parti, grâce au décret qu'ils viennent de prendre, déclarent une lutte impitoyable à cette économie de la banqueroute, irresponsable et non rentable. »

Autre sujet de doléances, la charge fiscale est répartie d'une manière absurde :

« Il est inadmissible que plus les salaires et les traitements augmentent, plus le produit de l'impôt sur le revenu diminue... Un mineur quel que soit son salaire, même s'il atteint 30.000 couronnes (= plus de 200.000 francs, pour un « stakhanoviste » particulièrement brillant, N.D.L.R.) ne paie que 79 couronnes d'impôts sur les revenus. »

M. Zapotocky annonce une réforme fiscale, la suppression de tous les avantages en nature dont bénéficient, depuis des temps immémoriaux, les employés de la Compagnie de Chemins de fer, du Gaz, de l'Electricité, des Mines, etc.

Le plan de production n'est guère suivi. Quelques rares entreprises atteignent les normes de production fixées, mais comme la majorité des usines restent en dessous des prévisions, les objectifs sont, dans l'ensemble, loin d'être atteints. M. Zapotocky cite plusieurs cas, et va jusqu'à parler de la « calamité minière » en Silésie qui produit moins de charbon qu'autrefois.

Dans les mines de Kladno, en Bohême, un ouvrier sur cinq est constamment absent, l'absentéisme atteignant, de l'aveu de M. Zapotocky lui-même, 20 % des effectifs. Un samedi, on ne compte que 55 ouvriers sur 100 qui consentent à travailler et se présentent aux puits.

Les ouvriers, par ailleurs, changent constamment de lieu de travail. Ainsi, d'une statistique officielle portant sur la région de Prague, il ressort qu'en une année, les effectifs ouvriers se sont accrus de 22.117 personnes, mais ont diminué pendant la même période de 23.906 unités. Aussi, sur les « livrets de travail » inscrira-t-on désormais tout changement d'emploi d'une façon rigoureuse. Les récalcitrants seront exposés à de lourdes peines.

Tous les efforts tentés pour remédier à cette

perpétuelle migration ouvrière sont restés sans résultat. Les plus beaux sermons se heurtent à cette réponse « stéréotypée », comme dit M. Zapotocky : « *Tout cela est bien beau et bien vrai, mais dans notre entreprise les conditions sont un peu particulières. Chez nous, nous ne pouvons pas l'empêcher.* »

« *Il y aurait lieu, ajoute le même, de parler encore de bien des lacunes et insuffisances. Je ne voudrais à cet égard citer que le travail des organisations ouvrières du parti et des organisations cégétistes. J'entends dire souvent : ... « Ces sacrés syndicats et syndicalistes ne font rien, c'est de leur faute si nous en sommes réduits à*

l'impuissance et si notre entreprise court à la faillite. »

Et de rappeler les paroles d'un chef syndical, le camarade Bina, retour de Moscou : « *Lorsque je suis rentré de Moscou, j'ai retrouvé l'appareil syndical dans un état de décomposition totale; chacun ne parlait que de la prochaine réorganisation et du poste qu'il pourrait obtenir, sans se préoccuper des tâches lui incombant.* »

Tout le discours est farci de citations innombrables empruntées à Staline, Lénine, Malenkov et Gottwald. Comme si cette invocation suffisait à conjurer tous les maux dont souffre la démocratie populaire en Tchécoslovaquie !

Les communistes cypristes s'organisent

Les derniers temps, l'extension du pacte Atlantique à la Grèce, la Turquie, éventuellement à d'autres pays du Proche-Orient, et l'organisation de la défense occidentale dans la Méditerranée ont été au premier plan de l'actualité mondiale. Quels sont les atouts et les bases soviétiques, sur quels points porte l'action russe, quel est le rôle des partis communistes locaux, voilà autant de questions qui mériteraient un examen approfondi.

Nous ne pouvons aujourd'hui traiter le problème dans son ensemble. Force nous est de borner nos investigations à un aspect particulier. Rappelons, cependant, les positions soviétiques en Méditerranée :

Une base navale de première importance, avec la possession du port de Volana, en Albanie, qui commande pratiquement cette partie de la Méditerranée qu'on nomme mer Adriatique, et y compris l'arrière-pays albanais, toutefois isolé du bloc soviétique par la Yougoslavie, la Grèce et la Bulgarie.

A l'Ouest, l'agitation communiste s'amplifie en France et risque de reprendre en Italie, d'une part, les troubles en Afrique du Nord française dont les communistes profitent tout en y participant font également le jeu de l'U.R.S.S., d'autre part.

Dans la partie orientale, il en est de même en Egypte, pour laquelle nous avons relevé, à plusieurs reprises, des indices d'activités stalinienne et pro-soviétiques.

Ce n'est pas un hasard si l'action communiste se développe, simultanément à l'île de Chypre. Valona-Suez-Chypre sont les trois sommets du triangle stratégique en Méditerranée orientale. De plus, l'action propre des communistes cypristes remplace en quelque sorte le foyer d'agitation éteint en Grèce depuis l'écrasement des rebelles du général Markos, lui-même disparu, dans des conditions mystérieuses.

L'on sait que les quatre cinquièmes de la population cypriste sont d'origine grecque et ne cessent de réclamer le rattachement de l'île qui est une colonie anglaise à la Grèce. Dès les premières années d'après-guerre, un régime politique tout différent a été maintenu à Chypre par le Colonial Office de Londres : alors qu'en Grèce, tous les efforts tendaient à réduire la révolte des communistes, à Chypre le P.C. restait autorisé. Le gouverneur de l'île, Lord Winster, avait beau réclamer la dissolution du parti communiste local, le gouvernement travailliste de Londres passait outre à ses recommandations.

Ce dernier fait est rappelé par la *Jérusalem Post*, journal israélien, en date du 6 janvier 1952, qui ajoute :

« *Le Parti communiste de Chypre (A.K.E.L.) a l'intention de recourir à un « ordre nouveau » dans ses*

opérations. Se conformant à des directives émanant probablement de Moscou, ce parti cherche à accroître son influence et son pouvoir dans la colonie. On l'a appris lorsque l' A.K.E.L. — une des organisations communistes les plus fortes du Moyen-Orient — a annoncé plusieurs « changements de tactique » au cours du mois dernier et a institué un programme révisé tendant à accroître son activité. Les autorités civiles et militaires de Chypre surveillent de près la nouvelle tactique du parti. »

L'abréviation A.K.E.L. signifie « parti progressiste des travailleurs cypristes ». D'après l'*Irish Independent* du 22 avril dernier, l'A.K.E.L. prétend grouper officiellement 2.000 adhérents, encadrés et organisés. « *De plus, écrit le journal irlandais, le Parti communiste contrôle la plus importante des deux centrales syndicales existant dans la colonie, la Confédération Cypriste du Travail, et exerce une influence considérable sur les organisations paysannes et de femmes cypristes ; il détient aussi quelques-unes des plus importantes municipalités de l'île.* »

L'article que nous avons cité plus haut de la *Jerusalem Post* recoupe les informations de l'*Irish Independent*, tout en y apportant des précisions nouvelles :

« *Nul n'ignore que l'A.K.E.L. exerce un pouvoir de contrôle sur toutes les organisations de gauche de Chypre. On compte parmi elles la Confédération Cypriste du Travail, l'Association des Petits Commerçants, la Ligue de la Jeunesse, l'Union des Femmes progressistes, et les Fermiers de gauche.* »

« *M. Ezekias Papaioannu, secrétaire général du Parti, a insisté sur le nouvel ordre de l'activité future ; la politique fondamentale de l'A.K.E.L., a-t-il assuré devant le Congrès, continuerait à être celle de l'union avec la Grèce. Mais il n'y aurait plus « d'isolationnisme » dans la vie publique. L'A.K.E.L. prendrait part à toutes les élections aux Conseils de village, aux comités des coopératives et aux élections paroissiales. Il se peut même que l'A.K.E.L. trouve une excuse pour participer aux élections à une Assemblée législative de Chypre.* »

On sait enfin qu'en mars dernier, les communistes locaux ont organisé des démonstrations massives pour lesquelles 22 leaders ont été condamnés, par la Cour de Nicosia, la capitale de l'île, à de légères peines de prison ou à des amendes. Le *Daily Telegraph*, du 15 avril, qui se fait l'écho du procès, souligne le fait que les prévenus communistes ont été accusés non seulement de s'être livrés à des manifestations interdites, mais ont « *cherché à troubler l'ordre public et la paix.* »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Un livre de cuisine... communiste

Sous le titre « *En lisant un livre de cuisine...* », la *Taegliche Rundschau*, organe soviétique en langue allemande, du 13 mai 1952, fait l'éloge des recettes de la cuisine stalinienne. C'est en effet le cas de le dire, car, ainsi qu'on le verra en prenant connaissance des passages tirés du journal allemand, le livre de cuisine édité à Moscou aussi bien que le commentaire, sont placés sous le signe de Friedrich Engels et de J.V. Staline.

Tiré à 500.000 exemplaires, le livre de cuisine soviétique s'intitule : « *Livre d'une cuisine appétissante et saine* ». Et la *Taegliche Rundschau* d'écrire :

« *Ce ne sont pas seulement le caractère et la façon de vivre d'un peuple qu'un livre de cuisine permet de découvrir, mais également et surtout le degré de développement de la société, son standard de vie, l'essor économique du pays... La valeur et l'attrait d'un tel livre résident moins dans les recettes qu'il donne, que dans les plats qu'au travers de cette lecture on peut se représenter.* »

Les trois colonnes que couvre le compte rendu de la *Taegliche Rundschau* ne contiennent, malheureusement, pas une seule recette tirée du fameux livre de cuisine soviétique. Mais déjà le commentaire devient plus politique :

« *Même à cet égard, le livre de cuisine soviétique constitue une importante exception à la règle ; il donne plus qu'une longue liste de recettes, il nous fournit la possibilité de voir comment l'économie socialiste a résolu en pratique le problème des petits ménages (par opposition au régime alimentaire en collectivité : cantines ouvrières, kolkhozes et sovkhoses, etc., voire camps de « redressement » et de concentration... qui, au total constituent sans doute la majorité des cas, N.D.L.R.). C'est pourquoi les ménagères dans les pays capitalistes, les économistes, les ministres de tous les gouvernements de ces pays devraient étudier soigneusement ce livre de cuisine...* »

Après avoir invoqué les 45 millions de chômeurs, qui d'après la *Taegliche Rundschau*, existeraient dans les pays dits capitalistes — chiffre manifestement faux — le commentateur fait état d'une... « *déclaration de Staline, qui fournit une sorte de leit-motiv du livre de cuisine soviétique, à savoir que la révolution d'octobre 1917 a non seulement apporté au peuple russe la liberté, mais également plus de richesses matérielles, ainsi que les possibilités d'une vie meilleure, d'une culture populaire, d'un standing supérieur.* »

Après cette évocation de Staline, le journal allemand en vient à parler de l'éditeur du livre qui, l'édition étant entièrement entre les mains de l'Etat, ne peut être bien entendu qu'un organisme officiel :

« *Les éditeurs du « Livre d'une cuisine appétissante et saine », sont le ministère des industries alimentaires de l'U.R.S.S. et l'Institut soviétique de l'économie alimentaire. Ce seul fait constitue la garantie que tout le contenu du livre est fondé sur les tout derniers progrès réalisés par la science de l'alimentation humaine.* »

En effet, ainsi que le remarque le commentateur lui-même, il est beaucoup question, dans ce livre de cuisine communiste, de vitamines, de calories, de climat, etc. Et de citer la référence: Friedrich Engels.

La ménagère française serait vraisemblablement très déçue à la lecture des recettes qui sont proposées aux ménagères russes :

« *Une seule chose est absente de ce volume qui ne comporte pas moins de 400 pages : le livre de cuisine ne contient aucune recette pour des mets de luxe à l'usage d'une petite couche de population aisée, comme en font état, les éditions passées et présentes de livres de cuisine dans les pays capitalistes et bourgeois. Il y manque : les petits plats fins et chers qui, dans aucun pays du monde, n'ont jamais joué un rôle quelconque dans la nourriture du peuple.* »

Cela n'empêche pas la *Taegliche Rundschau*, de citer quelques lignes plus haut, un mot du roi français Henri IV, dont l'ambition était de donner à chaque famille française « *une poule au pot tous les dimanches* ».

« *Par contre, poursuit le commentaire, le livre donne une multitude de recettes pour les salades, les potages, les plats de viande, de poisson, de légumes, et pour quantité d'entremets et de pâtisseries, qui quotidiennement figurent au menu de millions de ménages soviétiques. Quelle richesse, par exemple, au chapitre des poissons et des légumes, pour lesquels manquent souvent les équivalents allemands permettant les traductions.* »

Une seule question se pose. Pourquoi le Parti communiste français ne publie-t-il pas, dans une édition à gros tirage, le livre de cuisine soviétique ? Nous objectera-t-on que ce livre délectable est intraduisible ? Quelles leçons pourrions-nous tirer de cette illustration des conditions de vie en U.R.S.S. !

Une jeunesse militarisée

« Pour notre jeunesse, il importe surtout de se préparer activement à défendre la patrie en s'inscrivant aux « cercles de défense » créés par l'Union pour la Coopération avec l'Armée. La majeure partie des membres de notre Union de la Jeunesse participe aux exercices organisés par ces cercles. Lors du recensement relatif au service militaire, un grand nombre de membres se sont engagés à faire de la préparation militaire dans les « cercles de défense ». Une grande attention doit être prodiguée à ces garçons afin de les pousser à tenir leur promesse... Le maniement d'un fusil doit devenir un acte banal pour tout citoyen de chez nous. »

Ces lignes sont empruntées à l'organe officiel non pas de la jeunesse communiste allemande, mais de la jeunesse communiste tchécoslovaque, la *Mlada Fronta*, du 29 avril dernier. Si nous les avons inscrites en tête de cet article consacré à la zone soviétique en Allemagne, c'est pour permettre à nos lecteurs d'entrevoir l'aboutissement des efforts qui ne font que commencer en Allemagne orientale et tendant à militariser les jeunes Allemands. Le léger retard qu'accuse la zone soviétique en ce qui concerne la préparation paramilitaire sera rapidement comblé.

On sait que dans les derniers jours de mai se sont tenues, en Allemagne orientale, d'imposantes manifestations de la F.D.J., union de la jeunesse démocratique. C'est à cette occasion d'ailleurs que le président de cette « union », M. E. Honecker, a lancé un pressant appel aux jeunes les invitant à s'engager sans plus tarder dans les unités de la « police populaire », qui est en fait plus qu'un noyau de l'armée communiste allemande.

D'après la *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D. communiste, en date du 29 mai, M. Honecker a déclaré, follement applaudi par l'assistance :

« La meilleure façon pour la jeunesse de la république démocratique allemande, de soutenir et appuyer la lutte de ses frères et sœurs en Allemagne occidentale, est d'assurer, ainsi que l'a dit le 1^{er} mai à Berlin le président Wilhelm Pieck, la défense armée de notre patrie et pour ce faire, de s'y préparer soigneusement. En particulier, il importe que notre jeunesse vienne grossir les rangs de notre police populaire qui, les armes à la main, est la meilleure gardienne de la paix. Le service dans les unités de la police populaire allemande est pour tout membre de la F.D.J. une question d'honneur à l'égard du peuple allemand. »

Et pour que rien ne manque à cet appel, le « président » Honecker croit devoir flatter la jeunesse allemande : « Un avenir magnifique s'ouvre devant la jeunesse allemande. »

Le lendemain, M. Walter Ulbricht, le secrétaire général du parti communiste S.E.D. vient en personne devant cette assemblée de jeunes communistes allemands pour bénir ce renouveau du militarisme :

« Mes chers amis. Quelles sont donc les nouvelles tâches que commande le changement survenu dans la position de F.D.J. dans la république démocratique allemande ? Notre ami et camarade Honecker vous en a parlé abondamment, je n'y ajouterai que quelques remarques... Il se trouve encore des gens, dans la république démocratique allemande, pour dire que le réarmement auquel nous procédons ne peut que conduire à la

guerre. Or, ce n'est pas le réarmement en lui-même qui est la cause principale des guerres. Celles-ci dépendent de la question, invariablement la même, à savoir : quel est le but du réarmement et dans quelle intention ces armes seront-elles utilisées ? »

(*Neues Deutschland*, du 31 mai).

Et pour que toute équivoque soit dissipée, le même journal, sur la même page, reproduit le discours de M. Cheliepin, 2^e secrétaire du C.C. des « Komsomols » soviétiques, venu spécialement de Moscou, — sous le titre particulièrement significatif : « La jeunesse soviétique appuie la lutte de la jeunesse allemande. »

Et l'organe officiel de l'armée rouge en Allemagne, la *Taegliche Rundschau* inscrit en tête de l'article rendant compte de l'interminable discours de M. Honecker, cet autre titre symptomatique : « Par l'éducation patriotique vers une organisation de combat. » (édition du 30 mai 1952).

Ce même article reproduit certains chiffres donnés par le « président » de la F.D.J. Si le nombre total d'adhérents n'a pas été indiqué, en revanche on a prétendu que 1.433.655 jeunes gens et jeunes filles ont suivi une éducation spéciale, préparatoire. Parmi les nouveaux adhérents, on compterait, selon la même source, 869.122 jeunes ouvriers de l'industrie et 143.354 jeunes paysans et jeunes ouvriers agricoles. Par ailleurs l'organisation des « Jeunes Pionniers » groupant les enfants d'âge scolaire serait forte de 3 millions et demi de « jeunes patriotes ».

Les adhérents à la F.D.J. sont obligatoirement affiliés à des « communautés » locales et, par leur intermédiaire, à des « organisations de base » dont le nombre atteint le chiffre de 47.266, dont plus de 30.000 ont été constituées au cours des deux dernières années. L'organisation est une copie fidèle des Komsomols soviétiques, déclare encore la *Taegliche Rundschau* citée.

En marge du « rassemblement » de la jeunesse à Leipzig où l'on n'a entendu que des éloges, les journaux d'Allemagne orientale font entendre également des notes critiques, voire autocritiques. Si apparemment tout est pour le mieux dans l'organisation para-militaire de la jeunesse communiste, en dépouillant plus en détail la presse on s'aperçoit que derrière la façade qu'on montre il y a bien des failles. C'est ainsi que le premier secrétaire provincial de Thuringe, du P.C. lui-même, M. E. Muckenberger, publie, dans la *Taegliche Rundschau* du 30 mai, l'article intitulé : « Qu'est-ce que la jeunesse doit encore apprendre ». Des nombreux points énumérés par le chef communiste, nous nous bornerons à retenir deux seulement :

« 1. — Certains groupes de la Jeunesse allemande libre n'ont pas encore compris qu'il leur incombe le devoir de gagner à la cause communautaire. Ce sectarisme des groupes apparaît par exemple à Apolda et à Frankenhäusen... Nos jeunes amis doivent comprendre que les jeunes gens et les jeunes filles ne sont pas portés seulement vers le travail et l'étude, mais également vers les sports et les jeux, vers les chants et les danses. »

En fait, bien des jeunes se détournent de la F.D.J. qui n'a su jusqu'à présent que faire de la propagande, du bourrage de crâne, et plus récemment de la préparation para-militaire. S'ils y adhèrent, ils le font par obligation, du bout des lèvres.

« 2. — *Un autre aspect du sectarisme contre lequel l'union de la jeunesse n'a pas encore suffisamment lutté, est le comportement de certains responsables F.D.J. et même de nombreux adhérents, à l'égard de la jeunesse se réclamant d'idées chrétiennes.* »

Les excès de l'éducation « politique », le communisme à outrance professés par les dirigeants,

L'approvisionnement des campagnes en produits industriels est insuffisant et mal organisé

Sous le titre « *Les paysans attendent les livraisons de produits industriels* », la *Taegliche Rundschau*, du 4 juin, fournit un certain nombre de précisions sur les relations entre villes et campagnes. L'article auquel nous nous référons apporte, de plus, d'intéressantes indications sur l'organisation, ou plutôt le manque d'organisation, du système commercial mis en place par le régime, ainsi que sur l'amorce de la collectivisation agricole en zone soviétique.

On sait que l'Allemagne orientale est à cet égard en retard sur les autres pays satellites de l'U.R.S.S. dans lesquels à la réforme agraire ayant morcelé la terre, a succédé la phase de remembrement et de collectivisation au sein de kolkhozes et sovkhozes. La réforme agraire a bien eu lieu également en zone orientale d'Allemagne. Or, l'article de la *Taegliche Rundschau* nous apprend, entre autres, l'existence de 3.500 coopératives agricoles d'achat. Connaissant le schéma de l'évolution dans les pays voisins, identique partout, il est aisé de prévoir la transformation de ces coopératives d'achat en coopératives agricoles uniques, s'accompagnant de la dépossession des paysans de leurs terres, d'abord, de leur bétail, des instruments aratoires, des bâtiments, ensuite.

L'organe de l'armée rouge en Allemagne commence son article ainsi :

« *Pour pouvoir accroître la production agricole, les paysans, les stations de tracteurs et machines d'Etat, les Unions coopératives paysannes, ont besoin de certains produits industriels. Or, en dépit d'une production industrielle en plein essor, l'approvisionnement des entreprises agricoles en produits industriels a été jusqu'à présent totalement insuffisant ; il en résultait pour chacune des 3.500 coopératives agricoles d'achat la nécessité de traiter individuellement avec chacune des branches de commerce en gros pour les différents articles industriels.* »

« *C'est pourquoi le conseil des ministres a décidé, le 6 décembre 1951 qu'il fallait combler cette lacune et instituer des comptoirs d'Etat tenant à la disposition des coopératives et des paysans, dans chaque district, un assortiment complet d'articles industriels fournis par les différents commerces de gros.* »

Un chaînon supplémentaire venait s'insérer entre la production et le commerce, d'une part, entre les consommateurs paysans, qu'ils soient indépendants ou regroupés au sein de coopératives et de stations de tracteurs, d'autre part. Vouloir améliorer le système de distribution, le gouvernement n'a réussi qu'à provoquer de nouvelles complications. Le super-planisme étatique n'a produit, une fois de plus, qu'une pénurie encore plus grave :

« *Depuis cette décision gouvernementale se sont écoulés six mois. Le moment est venu de re-*

ont éloigné de la F.D.J. bon nombre de jeunes gens et jeunes filles catholiques et protestants.

Au nom de l'unité, on jettera du lest. On cherchera à embrigader dans l'organisation paramilitaire de la F.D.J. la quasi-totalité de la jeunesse d'Allemagne orientale. Car c'est parmi les jeunes que l'on recrutera les cadres et les soldats de l'armée communiste allemande, en cours d'édification.

chercher si les comptoirs de district se sont acquittés de leur tâche à la satisfaction des paysans, des unions coopératives paysannes et des stations de tracteurs, ainsi que des entreprises agricoles collectivistes. »

Selon le schéma bien connu, l'article de la *Taegliche Rundschau* énumère alors quelques exemples de comptoirs ayant fonctionné d'une façon correcte. « *Mais, ajoutez-t-il aussitôt, il existe bien des ombres.* »

Suivant une méthode chère aux « journalistes » communistes, le rédacteur de la *Taegliche Rundschau* cloue au pilori quelques comptoirs détaillants, tout en critiquant ceux dont les dirigeants, plus astucieux, ont réussi à se constituer des stocks de marchandises en « en privant » les comptoirs voisins :

« *Le comptoir du district de Halle a gardé par ailleurs lui 1.390 chaudrons pour la cuisson d'aliments pour le bétail, tous les outils de jardinage, 3.700 faucilles et 1.000 puisoirs de purin ; alors qu'à la même époque les comptoirs de Halberstadt, de Magdebourg, de Querfurt, de Stendal et de Wittenberge n'ont reçu aucune livraison de ces articles, — car les nombres indiqués étaient ceux prévus pour toute la province de Saxe-Anhalt.* »

Le bilan est facile à établir. La province de Saxe-Anhalt est l'un des cinq Länder formant la zone soviétique, elle est avec la Thuringe la région agricole par excellence. Or, elle se divise en 6 districts, dont un seul, celui de Halle, a été approvisionné — au delà de ses besoins, semble-t-il — tandis que les cinq autres districts en ont été pour leur compte.

Il est inutile de multiplier les exemples, tous parle de l'incurie et de la mauvaise organisation. Puis, l'auteur de l'article décrit les difficultés de toutes sortes qui assaillent les responsables des comptoirs. Le plan financier n'a pas prévu leur existence, de ce fait pendant plusieurs mois, ils ont été absolument sans argent. Les locaux manquent et les collègues des autres services dépendant du même ministère de l'agriculture gardent jalousement les leurs. La *Taegliche Rundschau* cite plusieurs cas où les comptoirs sont installés dans des écuries ou étables : les paysans, indifférents, y viennent ... pour donner à manger à leur bétail. « *A Pasewalk, une étable sert de bureau au comptoir ; plusieurs fois par jour, le paysan est obligé de la traverser, apportant du foin et d'autres aliments à ses bêtes.* »

Au préalable, le *Taegliche Rundschau* porte l'anathème : « *Les méthodes de travail du ministère de l'agriculture doivent changer de fond en comble.* »

On sait ce que parler veut dire.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les doléances des usagers des lignes d'autobus

Ainsi que nos lecteurs le savent, le quotidien *Praca* est l'organe officiel de la C.G.T. tchécoslovaque. La plupart des articles qui paraissent dans ce journal sont identiques à ceux qui sont insérés, le jour même ou la veille, dans le *Rude Pravo*, édité par P. C. tchécoslovaque. Ce n'est que dans les rubriques régionales que l'on trouve certaines indications sur les problèmes locaux, indications d'autant plus intéressantes qu'elles permettent de se faire une idée des difficultés de la vie quotidienne des ouvriers. Les « informations » que publie le *Praca* sont en effet rédigées à l'usage des travailleurs.

Dans le numéro du 23 mai, la rédaction a inséré en particulier la lettre d'un de ses lecteurs, intitulée : « Existe-t-il encore un autobus en plus mauvais état ? » Le correspondant raconte :

« Le 13 mai dernier, j'ai emprunté l'autobus sur le parcours Turzovka-Korna, au départ de Turzovka à 7 heures 10. L'autobus arrivé au terminus, nous nous sommes mis à monter. Quelle n'a pas été ma surprise de voir l'indescriptible désordre et les saletés traînant dans la voiture. Par terre on trouvait des salades pourries, on avait l'impression de marcher dans un véritable poubelle. L'autobus lui-même datait d'un temps immémorial, sans doute s'agissait-il d'un véhicule qui devait être mis à la ferraille depuis de nombreuses années. Les sièges étaient dans un état lamentable, on ne pouvait plus s'y asseoir; à la place des banquettes quatre caisses vides servaient de sièges aux voyageurs. La portière ne fermait pas, elle n'était retenue par aucun verrou. L'autobus était plein à craquer, j'ai dû me contenter d'une place debout près de la portière. Comme je cherchais à m'abriter contre la pluie

qui par la portière ouverte pénétrait à l'intérieur et aussi à empêcher certaines personnes également debout de tomber de l'autobus en marche, j'ai dû retenir la portière pendant toute la durée du trajet. »

Le lecteur ajoute quelques reproches à l'intention des dirigeants de l'entreprise nationalisée dont relève la ligne d'autobus :

« Il est inadmissible qu'un autobus qui transporte les ouvriers soit aussi mal entretenu. Les insuffisances pourraient certainement être éliminées si seulement la direction de nos entreprises nationalisées de transport en commun voulait prêter un peu d'attention aux usagers... »

La lettre est signée : « Stanislas Gablas, ouvrier à Martin ».

Immédiatement après cette lettre, la rédaction du *Praca* en a inséré une autre qui, elle, se plaint de la cherté des transports en commun dans la capitale slovaque, Bratislava. Une couronne tchécoslovaque valant environ 7 francs, et le traitement ou salaire moyen étant de l'ordre de 2.500 à 3.000 couronnes par mois, il est évident que si pour se rendre à son travail un ouvrier de Bratislava doit payer 9,50 couronnes, soit plus de 66 francs, et autant pour rentrer chez lui le soir, il trouve que les tramways et autobus lui coûtent fort cher. A supposer que l'ouvrier en question travaille pendant 25 jours par mois et ne fasse qu'un aller et retour par jour, il aura dépensé 465 couronnes, soit plus de 3.300 francs par mois. Ajoutons qu'il n'existe pas en Tchécoslovaquie de « prime de transport » comme à Paris.

Les gardes-frontière

L'existence du rideau de fer implique celle d'une puissante force de police sur tout le pourtour du glacis soviétique, c'est-à-dire sur une longueur totale de plusieurs milliers de kilomètres, de la mer Baltique à la mer Noire. Dans cette chaîne ininterrompue, on procède ces derniers temps au renforcement de la ligne de démarcation entre l'Allemagne occidentale et la zone soviétique. On renforce également le secteur central qui est constitué par la frontière occidentale de la Tchécoslovaquie.

C'est à ce dernier secteur que sont consacrées les lignes qui suivent, empruntées à la *Lidova Demokracie*, journal des catholiques « progressistes », c'est-à-dire pro-communistes de Tchécoslovaquie, en date du 9 mai. L'article est intitulé : « Nos vigilants gardes-frontière ».

On peut y lire cette affirmation :

« Jamais encore les frontières de notre Etat n'ont été aussi bien gardées que maintenant. Cette vigilance n'a pu être réalisée que grâce à la victoire de l'Union Soviétique sur l'Allemagne

fasciste, ce qui a permis à notre peuple d'accéder au pouvoir. Les succès de nos gardes-frontière font évidemment enrager les impérialistes occidentaux... »

Le service de garde de la frontière est entièrement assimilé au service militaire : « Servir dans les unités de gardes-frontière, tout comme dans les unités de l'armée tchécoslovaque, est un suprême honneur pour tout citoyen tchécoslovaque. Pour accomplir au mieux cette mission d'honneur qu'est la garde de nos frontières, des hommes ont été choisis parmi les meilleurs fils du peuple travailleur, ayant donné des preuves de leur fidélité à l'ordre démocratique et populaire, s'étant acquittés dans la vie civile, de tous leurs devoirs. »

Triés sur le volet parmi les plus sûrs éléments du parti communiste, les gardes-frontière subissent un entraînement militaire et une éducation idéologique intenses, sur le modèle soviétique, bien entendu :

« Dans leur service, les gardes-frontière cherchent à se rapprocher de leur modèle, les gardes-frontière soviétiques dont l'organisation et le fonctionnement sont une source d'enseignements inépuisable. En suivant cet exemple, nos gardes-frontière ont appris l'art militaire et ils perfectionnent constamment leur niveau idéologique. »

Bien que l'article de la *Lidova Demokracie* fasse une très brève allusion à « l'infiltration » des espions et saboteurs qui seraient envoyés en Tchécoslovaquie par les puissances occidentales, il ressort du reportage que le plus clair des activités des gardes-frontière est consacré à empêcher par tous les moyens les Tchèques de fuir en masse leur pays d'origine. Selon la devise : le fuyard, le réfugié, voilà l'ennemi :

« Quotidiennement les gardes-frontière insistent à leur actif de nouveaux succès, quotidiennement aussi ils font preuve de vigilance, de ténacité, de courage, de sang-froid, en rendant inoffensifs les ennemis qui tentent de passer la frontière. Dans l'exercice de leurs fonctions, nos gardes-frontière doivent faire face aux subterfuges, aux mensonges, à la corruption de la part des personnes qu'ils arrêtent. Mais le corps de nos gardes-frontière reste inflexible, fidèle au serment de loyauté. C'est ainsi que l'unité commandée par le caporal Kouska a arrêté, un jour, trois inconnus qui tentaient de passer clandestinement la frontière. Pendant qu'ils étaient emmenés vers le poste de garde, les trois inconnus ont essayé de corrompre leurs gardiens, offrant

une somme d'argent importante. Mais les gardes-frontière ne se sont pas laissés corrompre, ils ont accompagné les prévenus jusqu'au poste de commandement. C'est là que l'on a découvert la véritable identité des trois personnes arrêtées: il s'agissait d'anciens propriétaires de fabriques qui ne se plaisaient pas chez nous et cherchaient à passer chez leurs « amis », les Américains en Allemagne occidentale. »

En dépit des mesures rigoureuses pour empêcher les Tchèques de fuir, le flot de réfugiés ne tarit pas. Plusieurs dizaines, voire centaines de personnes traversent clandestinement la frontière tous les jours. L'entreprise est dangereuse au plus haut point. Une surveillance étroite s'exerce dans une zone de cinquante kilomètres tout au long de la frontière. Une zone interdite large de plusieurs kilomètres a été évacuée par la population civile. Elle n'est peuplée que de policiers, de gardes-frontière, de soldats ou de chiens de police. Le réfugié doit franchir tous ces obstacles avant de retrouver sa liberté. S'il est pris, il sait ce qui l'attend : soit un procès à grand spectacle se terminant par quelques pendaisons, soit directement le camp de concentration, ou de redressement.

D'après les témoignages de réfugiés, il existe actuellement en Tchécoslovaquie, 247 camps de travaux forcés, y compris les « camps de redressement », les camps pour femmes, pour jeunes, pour prêtres et moines, les « bataillons d'aide militaire », etc. La population totale de ces camps est de l'ordre de 300.000 personnes. Une personne sur 25 adultes est ainsi internée.

ROUMANIE

L'épuration du Parti Ouvrier Roumain

En marge de l'épuration spectaculaire de Basile Luca, de Theohari Georgesco et du limogeage d'Anna Pauker (1), se déroule en Roumanie une révision générale des cadres du « Parti des ouvriers ». Sont visés par cette action « les opportunistes » qui se seraient glissés dans les rangs des organisations officielles à la faveur des multiples « fusions » opérées au cours des années précédentes. Parmi les victimes, il faut citer en premier lieu, Lothar Radaceanu-Wurzer, Etienne Voitec et Constantin Jordachesco, anciens membres du Politburo et chefs du Parti social démocrate roumain. Ils ont joué, dans la lutte menée par les communistes contre les autres partis politiques, le même rôle que Fierlinger en Tchécoslovaquie. Bien qu'ils aient rendu possible la constitution d'un Front unique anti-occidental, et facilité ensuite l'absorption de leur propre parti par les communistes, ils n'ont pas réussi à échapper à l'épuration. Car les staliens n'utilisent les transfuges des partis qu'ils veulent détruire que jusqu'au moment où leur but a été atteint.

Les communistes ont fait partie de plusieurs « Blocs » et « Fronts » avant de parvenir à éliminer leurs adversaires et leurs collaborateurs successifs. En 1944, ils ont constitué avec les Paysans de Jules Maniu, les Libéraux de Constantin Bratianu et les Sociaux-démocrates, le « Bloc des Partis démocratiques », dont l'objectif était de renverser le gouvernement philo-ger-

(1) Qualifiée d'« ennemie de la classe ouvrière » et de « membre de la contre-révolution » par une résolution du comité central de la fédération des syndicats roumains.

manique du Maréchal Antonesco. Ce but une fois atteint, « les ennemis de la classe ouvrière » n'étaient plus « les Fascistes » de l'ancien régime : les vieux démocrates Maniu et Bratianu furent gratifiés à leur tour de cette épithète. Les membres de leur parti furent invités à abandonner leurs chefs pour s'inscrire dans « le Front national démocratique », la nouvelle organisation créée pour remplacer le « Bloc » susmentionné.

Après le procès de Maniu et l'arrestation de Constantin Bratianu, on découvrit des adversaires du régime parmi les Paysans et les libéraux qui avait prêté main forte aux communistes pour la liquidation de leur propre parti. Georges Tataresco, vice-président du Front national démocratique et leader des libéraux dissidents, fut la principale victime de cette nouvelle purge.

En même temps, comme le « Front » avait perdu toute raison d'exister car il ne groupait plus que le Parti social-démocrate et le Parti communiste, son secrétaire général, Basile Luca, proposa une fusion des deux organisations pour former le Parti Ouvrier roumain. Cette opération ne se réalisa pas sans difficultés par suite de l'opposition de quelques chefs socialistes. Mais Lothar Radaceanu-Wurzer, E. Voitec et Constantin Jordachesco réussirent à imposer leur point de vue au Congrès général du Parti. Comme récompense ils devinrent membres du Politburo et, respectivement, ministres de la Production Industrielle, ministre de l'Education Nationale et sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires intérieures.

Le premier à être « libéré » de ses fonctions fut Etienne Voitec, en automne 1950. Les deux

autres viennent d'être écartés, à la fois de leur poste et du Politburo. En se débarrassant d'eux, le Parti communiste ne perd pas des collaborateurs de valeur. Ces trois hommes avaient déjà déployé une activité suspecte sous les régimes d'avant-guerre. Ils avaient joué le rôle de « socialistes de service », expression consacrée par le ministère de l'Intérieur de l'époque, pour désigner les spécialistes choisis pour s'occuper de l'organisation des syndicats.

En Roumanie, la main d'œuvre industrielle était peu nombreuse — 400.000 pour une population de 20 millions — et non organisés. Pour qu'elle ne devienne pas un instrument entre les mains des communistes, le ministère de l'Intérieur avait constamment à sa solde quelques « agitateurs socialistes » dont la mission était à la fois d'informer les autorités sur les courants d'opinion qui se développaient dans la masse ouvrière et de s'occuper de l'organisation des syndicats. De cette façon, le gouvernement avait le

contrôle absolu des « élément révolutionnaires ».

Les trois épurés d'aujourd'hui avaient joué, et avec succès, le rôle « socialistes de service » pour le compte des gouvernements bourgeois. A partir de l'instauration du régime de République populaire, ils ne firent que continuer à jouer ce rôle pour faciliter la main mise du Parti communiste sur la masse ouvrière. Leur collaboration était précieuse étant donné leur grande expérience des organisations et du personnel syndicaliste roumain.

D'après les dernières informations, l'épuration des trois anciens chefs socialistes entraîne avec elle celle d'environ 140.000 membres du Parti Ouvrier roumain, ce qui signifie la presque totalité des membres de l'ex-Parti Social-démocrate. Le sort de ceux-ci n'est certainement pas enviable, car sous un régime de République populaire, mieux vaut perdre son poste pour des raisons « administratives » qu'à la suite d'une épuration politique.

La construction du canal Danube - Mer Noire

Le 25 mai 1952, la Roumanie a célébré le 3^e anniversaire de l'inauguration des travaux pour le canal Danube-Mer Noire. Le projet, approuvé par le Politburo en 1949, prévoyait la construction d'une voie d'eau de 66 kilomètres, ayant une largeur moyenne de 30 mètres et permettant la navigation de navires de 15.000 BRT. La moitié du canal, est, selon le reportage de la *Scantia* du 26 mai 1952, déjà terminée. Toute la presse roumaine présente ce fait comme une preuve de la supériorité du régime communiste sur les régimes qui lui ont précédé. En effet, les premiers projets pour la construction du canal reliant le Danube à la Mer Noire furent établis en 1839, mais aucun gouvernement roumain n'a été capable de procéder à sa réalisation. Il faut s'attendre à ce que les communistes occidentaux s'emparent de ce fait comme moyen de propagande pour vanter la supériorité de leurs méthodes. Il convient donc d'analyser les causes qui ont permis aux communistes de réaliser cette œuvre de grande envergure et de réussir là où les autres avaient échoué.

186.000 personnes sont employées aux travaux en cours. Elles se recrutent, principalement parmi les fonctionnaires épurés et les « bourgeois » dépossédés de leurs biens. Depuis l'automne 1950, les prisonniers politiques sont venus grossir le contingent. Les conditions de travail sont très dures. Le réveil est donné à 4 heures du matin pour l'équipe de jour qui n'est autorisée à prendre du repos que pendant une demi-heure à midi, et n'est relevée qu'à 19 heures par l'équipe de nuit. La nourriture est de mauvaise qualité : une soupe de haricots blancs. Le norme que cha-

que homme doit réaliser pour échapper à l'accusation de sabotage est de 1 mètre cube par jour. La première sanction prise contre ceux qui n'ont pas accompli cette norme est une réduction de la ration. En cas de récidive, le chef de chantier est en droit d'infliger une peine corporelle publique qui sert autant de châtement que d'avertissement pour les autres.

La conséquence de ce traitement est une mortalité élevée comme en témoignait le nombre impressionnant de tombes qui jalonnaient les berges du canal. Pour effacer les traces du sacrifice humain consenti par les « constructeurs socialistes », l'administration des travaux a installé, pendant le mois de décembre 1951, un four crématoire.

Pour mener à bien une telle œuvre (1) les gouvernements d'avant-guerre qui ne disposaient que d'une main-d'œuvre salariée, aurait dû dépenser par an une somme supérieure au total du budget de la Roumanie. Car à elle seule, la main d'œuvre, en travaillant au rythme actuel aurait englouti une somme équivalente à 852 milliards de francs français, ce qui dépasse le budget militaire de la France métropolitaine. Par conséquent, la supériorité réelle du régime communiste sur les anciens régimes est de ne pas être tenue d'évaluer la valeur d'un travail en salaires, mais en rations de famine.

(1) L'actuel régime compte achevé le travail en 6 ans en employant 186.000 ouvriers, qui travaillent en moyenne 12 heures par jour — les équipes de jour font 14 heures, celles de nuit 10 heures — ce qui donne un total de 2.223.000 heures quotidiennes.

HONGRIE

“La voie de notre Démocratie populaire”

C'est ce titre(que le tout-puissant délégué du Kominform en Hongrie, Mathias Rakosi, a donné à la conférence qu'il a prononcée à l'Académie du Parti des Travailleurs (Parti communiste) le 29 février 1952.

La raison pour laquelle ce discours a éveillé l'intérêt général est, qu'en premier lieu l'organe

officiel du Parti communiste- le *Szabad Nep* ne l'a pas publié, fait très rare, comme d'habitude, ce quotidien publie les moindres discours de Rakosi en première page, avec toute la publicité nécessaire. Ce discours-ci a seulement été annoncé par une petite note sans que les lecteurs puissent prendre connaissance du contenu.

Après plus d'un mois, la revue *Tarsadalmi Szemle*, numéro de mars-avril, qui n'est lue que par les « milieux politiques » l'a publié sur 35 pages et aujourd'hui cette conférence qui a déjà connu plusieurs éditions consécutives, est enseignée dans tous les séminaires du Parti et est considérée comme l'exposé fondamental des méthodes communistes menant au succès, c'est-à-dire à l'instauration de la Dictature du Proletariat.

Ce qui assure à ce discours une place unique jusqu'à maintenant dans la série des œuvres doctrinales du communisme, c'est la franchise (on serait tenté de dire « cynisme ») avec laquelle Rakosi nous fait part de la méthode systématiquement suivie, sans oublier un seul moment le but final : la Dictature. Ce discours ne permet plus de doute concernant la « compréhension » ou la « bonne volonté » dont il est fait si souvent état, dans les pays occidentaux ou les « progressistes » reprochent aux « anticommunistes entêtés ou étroits » de rendre impossible une coexistence intelligente.

Ce discours est le premier rapport « officiel » de la stratégie suivie par le Kremlin pour réaliser les Démocraties populaires.

Cinquante après le livre de Lénine, c'est quelque chose comme un nouveau « Que faire ? ».

Rakosi tout d'abord reconnaît que le Parti communiste était en minorité après la guerre. Joseph Révai — l'idéologue du Parti en Hongrie — l'avait déjà écrit dans le *Tarsadalmi Szemle* deux ans avant Rakosi : « Nous fûmes, une minorité au Parlement et au sein du Gouvernement, mais malgré ceci, nous représentâmes la force agissante. Nous avions sous notre contrôle décisif les forces de police. En outre, la force de notre Parti était renforcée par la présence et le soutien de l'Union Soviétique et l'Armée Soviétique. »

Rakosi l'affirme avec encore plus de franchises : « En 1919 la calomnie fut répandue par les de l'Union Soviétique pour libérer notre pays et sans son assistance bienveillante, jamais la démocratie populaire hongroise — et probablement les autres démocraties populaires — n'auraient été réalisées. »

Rakosi se réfère ensuite aux expériences russes : « En 1919 la calomnie fut répandue par les ennemis du Parti bolchevik, on parlait d'une minorité minuscule. Ce Parti obtint aux élections du 7 novembre 1917, 25 % des voix. Le prétexte d'une minorité minuscule était exploité par les capitalistes américains, anglais, français et japonais pour donner à leur attaque contre l'U.R.S.S. en 1918, un caractère « libérateur ». Lénine savait que, sans gagner la majorité des masses, l'instauration de la Dictature du Proletariat n'est pas possible. Il lui fallut éliminer les traitres : les Mencheviks et les Socialistes, et gagner l'Armée et les masses rurales, outre les ouvriers industriels. »

« Nous aussi, lorsqu'en 1945, notre pays fut libéré, nous ne pouvions envisager l'instauration d'une dictature du prolétariat qu'au cas où nous gagnerions pour nous la majorité décisive des travailleurs. Nous ne devions jamais oublier les mots du camarade Staline, dans son livre « Les problèmes du léninisme » Editions Szikra 1951, pages 108-109, « La théorie léniniste de la Dictature du prolétariat n'est pas une théorie purement russe, mais elle est obligatoire pour tous les pays. Le bolchevisme n'est pas seulement un phénomène russe — comme dit Lénine — c'est un exemple des tactiques à être imitées par nous aussi. »

« Quel rôle a joué d'Union Soviétique dans l'établissement de notre Démocratie populaire ? Il ne peut faire l'ombre d'un doute que les condi-

tions préliminaires et le point de départ de notre démocratie populaire furent assurés par la lutte héroïque et la victoire de l'U.R.S.S. Sans celle-ci, jamais ce but n'aurait pu être atteint. La présence des forces armées soviétiques rendent impossible une intervention armée des forces contre-révolutionnaires pour restaurer leur pouvoir. Dans le travail de notre reconstruction nous jouissons de l'aide permanente de l'U.R.S.S. et la gratitude de nos masses ouvrières renforce les sympathies envers la grande Union Soviétique. »

« La tâche de notre Parti fut facilitée par le fait qu'il eut sa part, dès le début au pouvoir exécutif. Il n'est que naturel que notre Parti, suivant l'exemple du Parti bolchevik, ait usé du pouvoir que lui assura la participation gouvernementale pour satisfaire les exigences économiques des masses ouvrières. Notre participation au pouvoir exécutif accéléra le développement dans notre pays, comparé à la même évolution en 1917, en U.R.S.S. »

« Nous fûmes en état, immédiatement en mars 1945, de réaliser la réforme agraire, ce qui apporta le soutien des nouveaux propriétaires à notre Parti. La plus grande partie des mines et de la sidérurgie, dont les propriétaires se refusèrent à l'étranger, passèrent aussi sous le contrôle de l'Etat. »

« Une des caractéristiques des Démocraties populaires est, que même dans la première phase de la révolution bourgeoise, le Parti communiste, participant au pouvoir exécutif, est en état de résoudre beaucoup de problèmes qui appartiendraient seulement à la phase de la révolution prolétarienne. La réforme agraire, après la première guerre mondiale, fut réalisée par la bourgeoisie ce qui renforça la position de celle-ci. Dans les Démocraties populaires par contre, la distribution des terres fut inaugurée et réalisée par le Parti communiste, ce qui assura le rôle prépondérant aux ouvriers et réalisa l'union des travailleurs et des paysans. »

« La plus grande partie des paysans, après la libération, adhéra au Parti des Petits Paysans. Dès 1944, nous efforcâmes de soutenir de toutes nos forces le Parti National Paysan, qui, dès le premier moment de son existence, réalisa des liens étroits avec le Parti communiste et empêcha le Parti des Petits Paysans de représenter à lui seul, les intérêts des paysans. »

« Aux élections de Novembre 1945 les Petits Paysans gagnèrent avec 56 pour cent des voix la majorité absolue. Le Parti communiste eut de même que les socialistes 17 pour cent et le Parti Paysan 8 pour cent. Ces résultats étaient dus à l'expérience de nos adversaires qui savaient comment faire jouer leur influence dans le cadre du pouvoir exécutif. Notre Parti désira renforcer sa position et exigea, après les élections, les portefeuilles de Vice-Président du Conseil, ainsi que de l'Intérieur, ce qui ne nous fut assuré qu'avec réticence. Pour étendre encore notre influence, nous formâmes le Conseil Suprême Economique ce qui nous assura bientôt les positions-clef de la vie économique. »

« Après les succès des Petits Paysans aux élections, la réaction releva la tête. Mais nous lançâmes une vigoureuse contre-attaque et en mars 1946, à l'instigation de notre Parti, un Bloc des Gauches fut créé au sein du Front de l'Indépendance, comprenant les communistes, le Parti Paysan, les socialistes et les syndicats. Cette nouvelle organisation représentait 42 % des votes aux élections. Notre Bloc organisa, immé-

diatement en mars 1946, une démonstration monstrée à Budapest, à laquelle 400.000 ouvriers prirent part. Voyant cette masse disciplinée, les Petits Paysans durent accepter nos exigences et ils exclurent de leurs rangs 21 députés accusés par nous. Ils durent accepter la nationalisation des raffineries de pétrole, des mines de bauxite, etc. Ainsi, quatre mois après le succès des Petits Paysans notre Parti portait un coup décisif à la réaction. Comme résultat de notre contre-attaque, le Parti des Petits Paysans fut contraint d'exclure quotidiennement des groupes ou des membres que nous dénoncions. Ainsi le Parti des Petits Paysans fut « coupé en tranches » jour après jour, et cette tactique de liquider la réaction fut nommée « tactique salami ».

Après cette éviction systématique des Petits Paysans, le parti le plus important du pays, Rakosi explique l'influence toujours plus grande que les communistes s'assurèrent dans le domaine économique, ce qui augmenta leur influence vis-à-vis des masses. Il décrit aussi comment des conspirations furent découvertes dont les fils conduisaient aux chefs des Petits Paysans, comment les « impérialistes américains » tentèrent de lancer une attaque décisive contre les communistes enrôlèrent les politiciens Petits Paysans, comme le Président du Conseil Ferenc Nagy et le secrétaire général du Parti, Béla Kovacs.

« Lorsque les impérialistes occidentaux se rendirent compte que les Petits Paysans n'étaient plus en état de servir leurs buts, ils tentèrent de jouer les socialistes contre le Parti communiste. Au cours des 22 mois qui séparèrent les deux élections de 1945 et de 1947, notre Parti avait 40 % de voix. » — « Après la formation du nouveau gouvernement, notre Parti marcha à la liquidation du Parti qui se nommait « Parti d'Indépendance » sous la conduite du député fasciste Pfeiffer, qui bientôt dut se réfugier à l'étranger. »

Rakosi décrit en détail comment le Parti socialiste fut « rendu impossible » par des accusations d'avoir été lié avec les réactionnaires.

« Parlant de nos succès nous devons mentionner l'irrésolution des masses. L'hésitation des masses est typique non seulement des paysans mais aussi des travailleurs qui furent contaminés par les socialistes, par les réactionnaires. Dans notre Démocratie populaire hongroise, nous avons eu besoin de trois longues années pour décider les masses à se joindre à nous. Ce fut à la fin de 1947 que nous fûmes en état de déclarer : « Nous avons passé le Rubicon ». En janvier 1948, au Troisième Congrès de notre Parti, nous étions en état de dire : « Le peuple hongrois a passé la

limite qui sépare une démocratie populaire de la démocratie bourgeoise. »

« Considérons sous cet aspect, le problème des forces armées. Une rébellion ouverte, comme ce fut le cas en U.R.S.S. lors de la guerre civile, était rendue impossible chez nous par la présence des forces libératrices soviétiques. Malgré cela, une lutte acharnée fut menée pour chaque position militaire. Ayant déjà assez à faire à gagner les masses ouvrières et paysannes, nous devions remettre la lutte finale pour le contrôle de l'Armée à plus tard. Pour ne pas perdre ces positions, nous avons empêché que l'Armée atteignit les chiffres accordés par le Traité d'Armistice. Ainsi jusqu'en 1948, notre armée ne comptera que 12.000 hommes au lieu des 65-70.000 permis par le Traité. A Budapest, nous avons souvent du mal à rassembler même une compagnie pour présenter les armes aux diplomates étrangers. Mais même dans cette armée restreinte, chaque position était farouchement contestée. Ce fut en automne 1948 que nous primes en main le portefeuille de la Défense nationale et ce ne fut qu'alors que nous abordâmes l'organisation de notre armée. Les forces de police furent également prises en main par notre Parti. Dès le premier moment notre Parti exigea le contrôle total d'une seule organisation et ne permit aucun marchandage à ce sujet : ce fut la Police Politique. Malgré toutes les machinations et les tentatives d'infiltration de l'ennemi, nous avons réussi à garder cette organisation fermement dans nos mains. »

« Il faut encore faire mention de l'opposition effrénée des Eglises. De 1945 à 1948 les Eglises formèrent contre nous un front unifié. Peu à peu nous réussîmes à diviser ce front unique en jouant sur les possibilités démocratiques au sein des Eglises Calvinistes et Luthériennes. Avec l'Eglise catholique la situation était différente et après la liquidation des Petits Paysans et des socialistes, les impérialistes américains placèrent leur ultime espoir dans la hiérarchie catholique. Le procès Mindszenty prouva ces menées sans laisser de doute et devint le coup mortel que nous assénâmes à la réaction. »

« En 1949 les masses populaires acceptèrent totalement la prédominance de notre Parti au sein du Front de l'Indépendance réorganisé. C'est dans cet esprit que les élections eurent lieu et le succès ne put être nié même par nos ennemis... »

« L'ennemi a compris la force d'attraction des Démocraties populaires et par conséquent il tente d'inciter les masses à ne pas adhérer à ce régime. C'est pourquoi il est d'une importance primordiale de faire comprendre aux masses que le régime des Démocraties populaires est le régime de la majorité et de leur faire voir les voies par lesquelles nous avons atteint ce but. »

POLOGNE

A travers la presse du mois de mai

La vérité se fera jour...

Depuis deux ans la population polonaise doit subir une confiscation partielle de ses revenus, forts modestes d'ailleurs et gagnés avec beaucoup de peine.

En octobre 1950, la réforme monétaire a frustré les travailleurs des deux tiers des économies qu'ils avaient pu mettre de côté pour les achats d'hiver. En juin 1951, vint l'emprunt de l'essor

économique : la centrale syndicale obligea les salariés à offrir à l'Etat l'équivalent de 9, voire de 14 jours de travail, et l'Association de la Mutuelle Paysanne fit payer aux paysans un tribut correspondant.

Comme on le sait, à l'occasion de ces deux opérations financières, la propagande du gouvernement de Varsovie a battu son plein. La presse n'en finissait pas de décrire « l'enthousiasme » et la « joie », avec lesquels les sala-

riés polonais se laissaient spolier en faveur d'un Etat qui ne cesse de leur demander sacrifices, dévouement et argent.

Récemment, des bruits se sont répandus en Pologne laissant entendre qu'un nouvel emprunt allait être lancé. La population ne les a guère accueillis favorablement : de tous côtés s'élevèrent des murmures de mécontentement. En même temps, les journaux publiaient en gros caractères le lancement de la souscription nationale en U.R.S.S., appuyant particulièrement sur l'enthousiasme montré par la population soviétique.

Mais la nouvelle n'a fait qu'exaspérer les Polonais. Tant et si bien que le gouvernement de Varsovie préféra arrêter momentanément les préparatifs entrepris en vue d'une opération fort impopulaire.

C'est ainsi que l'on a pu lire à la première page des journaux du 10 mai, imprimé en caractères de titres et de façon qu'il n'échappe pas au lecteur le moins attentif, un communiqué du ministère des Finances que voici :

« En réponse à de nombreuses questions, le Ministère des Finances précise que pendant l'année en cours un lancement d'un Emprunt national n'est pas prévu. »

A voir... Avec un peu de patience nous apprendrons peut-être que cet Emprunt « imprévu » se réalisera quand même.

C'est en pleurant que les femmes refusent la « promotion ouvrière »

Nous avons parlé dans un des précédents numéros du B.E.I.P.I. (n° 50) de « grandes conquêtes des femmes polonaises », forcées, à l'instar

LA VIE EN U.R.S.S.

Ce qu'est le théâtre soviétique :

un exutoire romantique pour les malchanceux

L'article qu'on lira ci-dessous a été écrit par Charlotte Haldane, journaliste anglaise qui adhéra au Parti communiste en 1937. Chargée de mission dans divers pays, notamment de travaux clandestins en France, elle fut, en 1941, correspondante de presse en U.R.S.S. Elle y perdit peu à peu sa foi communiste. Elle quitta le P. C. anglais. Elle a rapporté de son séjour une connaissance vivante de la réalité soviétique. En voici un exemple :

Rien ne peut donner une idée de l'engouement des masses soviétiques pour le théâtre et pour les acteurs, actrices, danseurs, chanteurs. Alors que les Occidentaux vont plus volontiers au cinéma, aucune salle d'opéra ou de théâtre dans le monde ne connaît l'affluence et les rappels enthousiastes des théâtres russes. Il est d'ailleurs impossible d'acheter tout simplement sa place, comme on le ferait ici. Toute la distribution des billets est entre les mains d'organisations diverses, comme les syndicats par exemple. Acquérir un

des femmes soviétiques, de travailler dans l'industrie lourde.

Au cours d'une récente conférence des « correspondants populaires » des vingt établissements de hauts-fourneaux, on a placé en vedette « la première femme polonaise couleuse de fonte ». Cela n'a pas empêché les participants à la conférence de reconnaître que les femmes se défendent comme elles le peuvent de travailler aux hauts-fourneaux.

Voici ce qui s'est passé dans la fonderie « Pokoj » :

« Nous avons décidé — raconte un « correspondant populaire » — de confier plus de dix places aux femmes qui pourraient ainsi acquérir des qualifications. »

« Qu'avons-nous vu ? Les femmes ont écouté avec indifférence cette proposition, pourtant intéressante. Elles n'ont pas bronché : c'est comme si nous avions craché en l'air... Enfin, elles se mirent à pleurer. Elles ont dit qu'elles avaient peur de la promotion. Aucune d'entre elles n'a consenti à accepter le travail. En fin de compte, nous y avons renoncé. »

Après avoir fait cet aveu, le « correspondant populaire » fait son *mea culpa*, et son auto-critique. Et de s'écrier :

« Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? C'est l'ennemi qui a agi. Il s'est faufilé auprès des femmes... » etc., etc.

Bref le missionnaire communiste reconnaît ses fautes : il a négligé les exorcismes politiques sur les femmes pour chasser le démon — ennemi de classe et pour les rendre ainsi plus résistantes à ses tentations.

billet de théâtre n'est plus le fait d'une transaction commerciale : il faut le « gagner ». C'est donc une récompense pour un travail bien fait, pour une norme dépassée. Le résultat en est que les heureux bénéficiaires qui ont attendu durant des mois une place de théâtre sont dans un état d'excitation anticipée avant que le rideau ne se lève et qu'ils sont incapables de critiquer aussi bien la pièce que le jeu des acteurs. Il faut avoir été témoin de l'enthousiasme de la salle du Grand Théâtre (Bolchoï Teatr) de Moscou — qui est l'Opéra de là-bas — pour y croire. Les jours de gala, par exemple, quand la salle est remplie par les membres du P.C. ou par ceux des organisations de jeunesse, l'enthousiasme confine à l'hystérie. Les artistes sont interminablement rappelés, les applaudissements sont coupés des cris de l'excitation la plus violente.

On pourrait imaginer que sous le régime communiste, théoriquement égalitaire, les conditions d'existence sont plus ou moins comparables. Rien n'est moins vrai. Les acteurs, les danseurs, les vedettes de cinéma vivent sur un pied de luxe

qui paraît incroyable au visiteur étranger. La différence entre le niveau de vie d'une star d'Hollywood et celle d'un ouvrier américain ordinaire est presque négligeable si on le compare à la distance incommensurable qui sépare une danseuse de ballet soviétique d'une simple ouvrière d'usine russe. Les artistes vivent au milieu d'un luxe presque égal au luxe des chefs politiques et souvent supérieur à celui d'un général de l'Armée rouge. Mais ce qui est au moins aussi étonnant que cette échelle discordante de richesses — très caractéristique des sociétés économiquement arriérées et surprenante à nos yeux de membres de civilisations industrielles niveleuses des inégalités sociales — c'est la bonne humeur, l'absence d'envie des Russes vis-à-vis de cette classe spéciale de privilégiés.

Est-ce dû à la nature généreuse des Russes ? A leur puissance d'imagination restée très vive chez ces peuples encore à bien des égards primitifs ? Peu importe d'ailleurs aux autorités qui se contentent d'exploiter ce sentiment. Il est moins coûteux et plus facile de faire jouir les masses des plaisirs d'une vie luxueuse par procuration que de leur donner simplement les bienfaits d'une existence sans luxe mais confortable.

Des milliers et des milliers d'enfants russes aspirent chaque année à entrer dans les corps de ballets. Très peu sont choisis. Il y a tant de postulants que les juges peuvent facilement sélectionner les plus beaux et les mieux doués. L'en-

traînement est très dur, le régime très sévère, — le plus sévère du monde entier. Mais les jeunes l'acceptent avec un courage qui confine à l'héroïsme, car chacun d'eux sait que s'il faiblit ou renonce, il y en a des milliers derrière lui qui attendent littéralement de chausser ses chaussons de danse. Inutile d'ajouter que cette méthode produit les meilleurs danseurs du monde entier.

Le goût du public en Russie est très conservateur. Aucun des ballets soviétiques ne jouit d'autant de popularité que le fameux « Lac des cygnes », le grand ballet classique dansé sur une partition exquise de Tchaïkovsky et composé autrefois pour le plaisir des tsars et de la Cour de Saint-Petersbourg.

Après l'étoile de Ballet, la femme la plus heureuse en Union Soviétique est la femme d'un général de l'Armée rouge. Elle est parmi les rares femmes qui ne sont pas obligées de travailler, car le salaire de son mari est suffisant pour lui permettre de vivre dans l'oisiveté et le luxe. Elle peut avoir des domestiques et une nurse pour ses enfants.

Mais comme la femme d'un général de l'Armée rouge peut difficilement apparaître — comme une star ou une ballerine — auréolée de légende, la différence de situation entre la sienne et celle des balayuses de rues ou ouvrière d'usine est moins joyeusement acceptée par ses sœurs soviétiques.

Le caractère moscovite

Sous ce titre, l'écrivain soviétique Sofvonov a publié une pièce qui est un violent réquisitoire contre la classe des techniciens, la nouvelle bourgeoisie soviétique.

Sujet de la pièce : Potapov, invité par le Parti à fabriquer une machine pour une usine textile, refuse et se fait soutenir par le ministère. Finalement, le Parti triomphe. Tout au long de la pièce, le Parti est représenté comme le défenseur des besoins du public.

Voici un extrait de la pièce de Sofvonov où l'on voit le directeur d'une usine métallurgique, Potapov, aux prises avec les représentants du Parti.

Une réunion du Parti

(entre Potapov)

POTAPOV. — A en juger d'après la composition de la réunion, il est question de mon usine.

SEVEROVA, (directrice de l'usine de textiles). — Il s'agit de l'usine que vous dirigez en qualité de directeur... Au nom de l'organisation du parti, de la direction et des stakhanovistes, nous demandons au comité départemental de nous aider et d'insister auprès du ministère afin d'engager ce dernier à poser la question de l'organisation immédiate de la machine... Je veux dire de la production en série... Il nous semble que Potapov est en mesure d'exécuter cet ordre, bien entendu à condition de le vouloir...

POTAPOV. — Merci de me faire confiance.

SEVEROVA. — ... où d'y être contraint, et c'est au comité départemental de prendre une décision...

POTAPOV. — Je voudrais souligner que mon usine n'est pas la dernière, non seulement dans

notre département, mais dans toute l'Union... Je ne peux pas accepter cette commande, parce que les possibilités sont limitées... J'ai fait tenir au ministre un rapport sur la question. Si j'ai encore quelque chose à ajouter, ce ne sera peut-être que ceci : Pourquoi l'industrie textile se mêle-t-elle des affaires de mon usine ? Oui, pourquoi ? Qui vous en donne le droit ?

Et voici que la propre femme du directeur, qui est secrétaire du comité du parti à l'usine textile, prend la parole :

LA FEMME DU DIRECTEUR. — Toi, camarade Potapov, tu ne vois qu'une chose : mon usine, mon plan, mes hommes. Tu t'es coupé de tout le monde. Tu pourrais nous aider et tu ne veux pas le faire.

POTAPOV. — Je m'insurge contre l'anarchie dans la production. Je suis pour le plan...

LA FEMME DU DIRECTEUR. — En fin de compte, nous finirons bien par trouver une usine qui fabriquera notre machine, en accord avec le plan. Mais toi, Potapov, tu perdras beaucoup de choses. J'ai entendu comment on parle de toi : ce n'est plus une usine, c'est la propriété de Potapov. « Gouverneur », voilà comment on t'appelle. J'ai le devoir de le dire ici devant le comité départemental, bien que cela ne me soit pas facile et cela pour des raisons bien compréhensibles. Mais les camarades me comprendront, pourvu que tu me comprennes avant qu'il ne soit trop tard...

La secrétaire du comité s'exprime encore plus clairement :

POLOSOVA. — Ecoutez, Potapov ! Vous n'avez pas compris l'importance qu'a pour l'Etat la production d'une nouvelle machine. Il y a plus : vous avez ignoré l'organisation du parti de votre usi-

ne. La vie vous donne un avertissement sérieux... Votre usine a pu consolider sa position pendant la guerre... Mais Potapov croit qu'il a été seul avec un petit groupe de collaborateurs à se frayer un large chemin. Il arriva un moment où il lui sembla que les succès de l'usine étaient ses propres succès et non les succès de la politique du parti. Voilà pourquoi il dit « mes hommes », « mon usine », « mon plan ». Non pas le plan d'Etat, mais mon plan ! Avez-vous entendu qu'on vous traite de « gouverneur » ?

Après avoir, en 1950-51, connu un grand suc-

cès sur les scènes soviétiques, la pièce de Sofvonov est brusquement attaquée par la *Pravda* qui lui reproche de défigurer le rôle du parti dans la production.

Dans la lutte entre le parti et les techniciens, ces derniers marquaient un point.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de noter que M. Gordey dans son reportage neutraliste sur l'U.R.S.S. a parlé de la pièce de Sofvonov en la présentant comme une victoire féminine, simplement parce que le parti y est représenté par des femmes. Le conflit qui oppose le parti aux techniciens lui a complètement échappé.

La gangrène bureaucratique

Depuis plusieurs mois, la presse soviétique n'avait publié qu'incidemment des informations épinglant des cas de laisser-aller et d'incurie dans l'appareil du Parti et de l'Etat. A la fin du mois de mai, obéissant à une nouvelle consigne, elle a déclenché une offensive en règle, l'une de ces campagnes périodiques que le Politbureau ordonne chaque fois que le mal s'étend outre mesure et qu'il faut y porter le fer rouge. Les journaux dénoncent une fois de plus l'inefficacité du travail des cadres, des permanents du Parti et des fonctionnaires de l'Administration, l'inertie et l'engorgement bureaucratique, la fuite devant les responsabilités et l'absence de contrôle dans l'exécution des ordres donnés.

L'éditorial de la *Pravda* du 25 mai résume la situation comme suit :

« Certains comités du Parti dirigent les organisations de base par des méthodes bureaucratiques. Ils perdent une grande partie de leur temps en séances et délibérations de toutes sortes, à élaborer des directives sur le papier. De telles pratiques affaiblissent les liens entre le comité et les organisations, l'empêchent de connaître la situation réelle dans les entreprises, les kolkhozes, les administrations et les écoles, et de prendre des mesures efficaces pour remédier aux insuffisances... Les dirigeants du comité régional de Minsk perdent un temps considérable à rédiger des questionnaires, des mémoires de rapport, des projets de résolutions. Ils visitent rarement les sections, les aident peu à accomplir leur travail politique et leur travail d'organisation. Le contrôle insuffisant de ce travail aboutit à ce que bien des décisions du bureau du comité régional restent lettre morte... Le comité local de Tchita fut justement critiqué par la conférence du Parti à la fin de l'an dernier. Il continue cependant comme par le passé à diriger faiblement le travail idéologique, en se bornant à tenir de nombreuses séances et réunions, et à adopter un grand nombre de résolutions... »

Cette inertie des cadres se traduit évidemment par le relâchement de la pression exercée sur les ouvriers et les paysans en vue de les astreindre au maximum d'assiduité. Aussi l'article insiste-t-il sur la nécessité « d'éduquer les cadres, tous les communistes, dans l'esprit de l'observation la plus stricte de la discipline vis-à-vis du Parti et de l'Etat », et il précise :

« Les organes locaux du Parti doivent consacrer une attention particulière aux entreprises, aux kolkhozes, aux stations de machines et tracteurs et aux sovkhozes retardataires... Les diri-

geants du Parti évitent souvent de visiter les secteurs faibles et jugent de la situation par oui-dire. Cependant, si l'on ignore les causes du retard de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel kolkhoze, il est impossible de prendre des décisions adéquates et de remédier aux insuffisances dans le travail politique et économique. »

Le même jour (25 mai), l'éditorial des *Izvestia* rend le même son, en insistant plus particulièrement sur la mauvaise utilisation des jeunes, conséquence de l'inertie et de l'incurie bureaucratiques :

« A Rostov, dans la fabrique de machines agricoles « Rostselmach », des dizaines de jeunes ouvriers qualifiés sont souvent employés, non point dans leur spécialité, mais comme hommes de peine ou à d'autres travaux subalternes. Bien des jeunes qui n'ont qu'une instruction élémentaire ne sont pas versés aux écoles de la jeunesse ouvrière. »

Ces deux editoriaux inaugurent la nouvelle campagne contre le bureaucratisme. Il ne reste plus qu'à jeter un coup d'œil sur la presse des jours suivants pour y glaner, à longueur de colonnes, les exemples les plus édifiants. La *Pravda* du 26 mai relate ce qui se passe dans la province de Vladimir :

« L'an dernier le bureau du comité régional entendait des rapports et prenait des décisions au sujet de huit sections de base du Parti. Cependant, pas une seule de ces décisions n'a été appliquée... Cette attitude à l'égard des décisions du Parti a créé un climat d'irresponsabilité parmi les cadres dirigeants de la région, a affaibli la discipline et a abouti à la non-exécution systématique des tâches fixées par l'Etat et à l'aggravation du retard de l'agriculture.

« Le comité régional confie des fonctions responsables à des dirigeants qui n'admettent pas qu'on critique leur activité, qui dissimulent les insuffisances et qui, loin de créer les conditions d'une critique bolchéviste, l'étouffent au contraire. Ainsi le comité régional a découvert un cas grave : le secrétaire du comité du Parti du combinat textile « 5 Octobre » et l'ancien directeur de ce combinat ont étouffé la critique et fait persécuter ceux qui s'y étaient livrés. Ils furent sévèrement blâmés. Mais même après avoir reconnu leurs erreurs ils continuèrent de se conduire de manière indigne. Au comité du Parti il s'est créé une atmosphère de complicité et de solidarité. »

Un autre article, dans le même numéro de la *Pravda*, traite de la situation dans la ville de Kouibychev, où le journal local, *Voljskaïa Kommouna* (Commune de la Volga) étouffait toutes les critiques visant les dirigeants locaux. L'année dernière, ce journal avait reçu 90 lettres d'un seul quartier de la ville, mais au lieu de les publier ou d'en résumer au moins l'essentiel, il les envoyait aux administrations intéressées ou visées.

« C'est ainsi, écrit la *Pravda*, que le journal ne permit pas au Comité régional de découvrir à temps les méthodes nuisibles du comité de section. Et ce n'est qu'après le déplacement des dirigeants indignes que la *Voljskaïa Kommouna* rompit son silence... »

Les extraits qu'on vient de lire méritent d'être lus et relus. Ils répondent à une question que se posent maints Occidentaux qui n'ont aucune sympathie pour le bolchevisme, mais qui se sentent souvent ébranlés en constatant que tant de faits défavorables au régime stalinien peuvent être trouvés dans la presse soviétique. Ils se demandent si nous n'exagérons pas ici, au B.E.I.P.I. en dénonçant la dictature implacable qui sévit là-bas, puisque nous puisons une bonne part de nos arguments dans les colonnes mêmes des journaux staliniens. Les passages que nous venons de citer fournissent la réponse : la critique est systématiquement étouffée, les hommes en place s'arrangent pour la faire taire. Ce n'est que lorsque les puissants du jour ont été écartés sur l'intervention du sommet (quand celui-ci commence à se rendre compte de leurs tarés), que la critique de la base peut se faire entendre sans danger.

Citons, à ce sujet, ce que relate la *Pravda* du 18 mai. En Ukraine (région de Vorochilovgrad), au comité de quartier de Verkhnié-Tiéplovska, le secrétaire ne laissa pas assister à la conférence du Parti les membres qu'il croyait susceptibles de le critiquer. Lorsque l'un de ces membres, réussissant quand même à pénétrer dans la salle, put se faire entendre, deux créatures du secrétaire s'attaquèrent à lui sur le plan professionnel pour le discréditer et pour affaiblir ses critiques. Là encore, il fallut du temps et l'intervention du sommet (non point à cause des accusations portées contre cet ouvrier, mais parce que le comité s'était avéré incapable) pour que la vérité pût se faire jour. La presse soviétique n'a généralement la faculté de dénoncer les agissements des chefs que quand ceux-ci ne sont plus à leur poste. Ce qui veut dire que la critique de la base est toujours étouffée (dans la mesure où elle ose se manifester) et que les faits que nous trouvons dans les journaux soviétiques ne sont communiqués qu'après coup.

Revenons-en à la gangrène bureaucratique. Voici ce qui se passe, d'après les *Izvestia* du 27 mai, dans la région de Kalinine :

« Le comité régional de Kalinine adoptait en janvier dernier un plan relatif à l'introduction de la technique moderne dans l'agriculture. On votait une longue résolution répartissant les tâches entre les différents secteurs. A leur tour, les comités des secteurs répartissaient les tâches planifiées entre les kolkhozes. Malheureusement les choses en restèrent là. Dans bien des kolkhozes les tâches relatives à l'introduction de la technique moderne ne furent pas transmises aux brigades et aux pelotons. Les spécialistes agricoles, sans le concours desquels rien ne peut être fait, ne furent pas pressentis. La plupart des mesures

qu'il aurait fallu prendre en vue des semailles de printemps sont restées en panne. »

Voici, enfin, deux autres illustrations, que nous trouvons dans l'éditorial de la *Pravda* du 28 mai :

« Certaines organisations du Parti et leurs chefs n'exigent pas des cadres un rendement élevé, en se montrant indulgents à l'égard de l'indiscipline, en dissimulant les erreurs des responsables et en les soustrayant à la critique. Il en résulte que dans une série d'entreprises on enfreint la discipline d'Etat, on ne réalise pas les objectifs du plan, on ne soigne pas la qualité de la production.

« L'année dernière, le trust Tchéliabinsk-Chakhtostroi (entreprise de construction des mines de Tchéliabinsk) n'a pas exécuté ses tâches relatives à la construction d'habitations pour les mineurs de la mine de Kopéïsk. Tentant de dissimuler leur responsabilité dans la rupture du plan, les directeurs du trust produisirent des documents fictifs d'après lesquels les habitations inachevées auraient été déjà mises en service. Le vice-président du Comité exécutif du Soviet de la ville de Kopéïsk, connaissant ces agissements contre l'Etat, valida cependant ces déclarations mensongères. Le secrétaire du comité local du Parti, au lieu de dévoiler les individus qui avaient commis ces abus, décida de ménager leur amour-propre et passa l'éponge sur leurs fautes. »

Ce qui veut dire, pour reprendre les termes de la *Pravda* du 26 mai, que « l'atmosphère de complicité et de solidarité », s'étend aux relations entre les appareils du Parti, de l'Economie et de l'Administration. La critique de la base étant dûment étouffée, la corruption des bureaucrates peut se donner libre cours, et ce n'est que l'accumulation des abus pendant une assez longue période qui fait découvrir aux instances supérieures finalement inquiètes (du rendement défectueux, les abus et malversations dont l'ampleur est trop grande pour pouvoir être dissimulée. Parfois, on ne s'en aperçoit qu'au bout de quelques années. Dans la *Pravda* du 28 mai, nous lisons encore :

« Au comité régional du Parti de Tambou on recevait depuis nombre d'années des informations signalant que le secrétaire d'un comité de secteur, Rouïdenko, embellit la réalité, qu'il cache au Parti la situation effective dans les secteurs, qu'il ne lutte pas contre les infractions au statut des artels agricoles, qu'il réagit mal quand on lui adresse des critiques. Cependant le comité régional ne prit pas à temps les mesures nécessaires contre les fautes du secrétaire du comité de secteur. »

Là encore, la critique de la *Pravda* vient après coup. La gangrène bureaucratique est incurable dans un régime totalitaire. La démocratie occidentale connaît, elle aussi, la corruption, laquelle est sans doute un phénomène universel et atavique. Mais la liberté occidentale permet dans bien des cas d'intervenir plus rapidement, ce qui limite les dégâts. Le manque total de liberté, au contraire, ne permet de découvrir la gangrène que lorsqu'elle a pris une ampleur telle que ses effets ne peuvent pas ne pas parvenir à la connaissance des dictateurs ; les pertes pour la collectivité sont, alors, infiniment plus grandes.